

**Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство педагогіки філософічної
імені Броніслава Ф.Трентовського (ТРФ)
Наукове польсько-українське товариство Україна-Польща
Національна академія педагогічних наук України,
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти
Інститут вищої освіти НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди**

**МАТЕРІАЛИ
XXIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

«ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ»

**«CONTRA SPERM SPERO:
УКРАЇНА І СВІТ У ЧАСИ ВИПРОБУВАНЬ»**

(10 листопада 2023 року)

**Харків
ХНПУ – 2023**

ББК 87.3

Редакційна колегія:

- М.Д. Кулгаєва** – доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедрою філософії, головний редактор; Україна;
- Н.В. Радіонова** – доктор філософських наук, професор, заступник головного редактора; Україна;
- С.В. Бережна** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- Бертелсен Дейл** – доктор філософії, професор Блумбергського університету; США;
- Гулда Мечислав** – доктор соціологічних наук, професор Гданського університету; Польща;
- І.Д. Денисенко** – доктор філософських наук, професор, Україна;
- О.О. Дольська** – доктор філософських наук, професор, Україна;
- І.О. Радіонова** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- М.В.Триняк** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- К. Штадлер** – доктор філософських наук, професор Віденського Інституту права, Австрія.

Затверджено Вченою радою

*Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №10 від 5 грудня 2023 року*

«Освіта і доля нації». «Contra spem spero: Україна і світ у часи випробувань»:
Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2023 р.)/
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків:
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2023. – 60 с.

ISBN

Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах, проблем сьогодення.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

ISBN

DOI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИЖИВАННЯ В ОБСТАВИНАХ ВІЙНИ

*Дічек Наталія, доктор педагогічних наук,
професор Інституту педагогіки*

Національної академії педагогічних наук України

Сьогодні, у час важких випробувань війною, розпочатою проти України агресивною сусідньою державою, і на рівні професійного філософування, і на рівні буденної свідомості відбувається пошук рятівних буттєвих орієнтирів, здатних сприяти віднайденню людиною духовних сил, аби вистояти, витерпіти лихоліття, перенести горе. Прагнення виробити етичні підходи до дійсності в умовах воєнного і повоєнного буття, або творення моральних детермінант для сьогодення з метою збереження майбутнього, спонукає виокремити серед знарядь духу філософсько-соціологічне поняття «відповідальність» у вимірі його етичного змісту.

Усвідомлюючи структурну багатогранність явища «відповідальність» (Цюрюпа, 2002; Duff, 1998), існування різноаспектних концепцій відповідальності, розмаїто представлену у багатьох зарубіжних та українських наукових працях – від Платона й Аристотеля до Г. Йонаса, М. Вебера, Ю. Габермаса, К.-О. Апеля в Європі; від Г. Сковороди до В. Грищука, М. Култаєвої, М. Поповича в Україні, – своє розуміння відповідальності окреслюємо як вироблену людиною здатність відчувати необхідність добровільно звітувати (відповідати) перед собою, перед іншими за наслідки своїх дій, проте визнаємо, що значення індивідуальної дії не знецінюється значенням колективної мети. Із цих позицій і будуватимемо свій наратив.

Фундаментальність і водночас амбівалентність поняття відповідальність (Kuhlmann, 2022, р. 65) пов'язана, зокрема із тим, що концепт відповідальності формує самопізнання, впливає на сприйняття і стосунки із іншими особами, а головне є одним із визначальних конструктів прикладної етики. Значущість категорії відповідальності настільки вагома у глобалізованому, суперечливому сучасному світі, що, на думку німецької дослідниці Нелле Кулманн, без відчуття відповідальності не могла б існувати людська цивілізація (там само). Однак ще 2014 р. відомий український філософ Мирослав Попович в одному з інтерв'ю зазначив: «Власне, рівень розвитку будь-якої цивілізації визначається тим, де на шкалі між свободою та примусом стоїть позначка «відповідальність» (Попович, 2014).

Оскільки «війна за сучасних умов можливої ядерної катастрофи не може вважатися актом адекватної поведінки у конфліктній ситуації або інструментом розумної політики» (Цюрюпа, 2002, с. 90), а також беручи до уваги, й те, що війна доводить до нищення навіть переможців (Ж.-Ж.Руссо), перед людиною, яка опинилася в обставинах війни, постає потреба інтерпретувати проблему життя і смерті, але за умови, що це вже не просто теоретичні роздуми, а нагальна практика обрання життєвого шляху крізь і попри виклики війни. Думаємо, що за такого стану справ навіть обґрунтована Г. Йонасом нова концепція відповідальності, яка мала оновити відповідно до дійсності ХХ ст. Кантів категоричний імператив, вже не видається достатньою і потребує довізначення. Пошук сенсу життя хвилює будь-яку людину. Однак особливої актуальності для неї такий пошук набуває у ситуаціях загострення соціального неблагополуччя, коли виникають істотні перешкоди у реалізації значущих для людини цілей. Тим гострішою стає проблема пошуку смислу під час війни, яка стає загрозою не лише прагненням і бажанням, а й самому буттю, і породжує переживання фактично кожною людиною екзистенційної кризи.

Жодним чином не претендуючи навіть на спробу окреслити можливий варіант розв'язання такого важкого завдання, відійдемо до розгляду цього питання крізь ідеї практичної етики Віктора Франкла. Переконані, що його розмисли про пошук людиною сенсу життя в умовах війни, в умовах обмеження фізичної свободи, є чи найвагомішими з-поміж міркувань інших мислителів ХХ ст., бо виплекані стражданням В.Франкла, самовидця жахів війни, ученого, який, керуючись власним трагічним досвідом і спостереженням за долями десятків таких як і він в'язнів німецьких концентраційних таборів, виробив своєрідні етико-моральні твердження і психолого-практичні висновки, здатні стати мітками для сучасних українців у пошуках смислу життя під час війни. Дещо перефразована думка В. Франкла про те, що смисл життя – це конкретний смисл конкретної ситуації, тобто завжди вимога конкретного часу, що постає перед конкретною людиною, завершується автором конструктивним висновком про те, що немає такої ситуації, у якій життя не надавало б людині можливості знайти смисл, а конкретніше справу, адже «смисл – повсюдний» (Франкл, 2016).

Визначена людиною мета наснажує її на дію задля досягнення мети, впливає на рівень загальної задоволеності життям.

Категорію сенсу (смислу) життя В. Франкл тлумачив як духовну за суттю і визначав рушієм поведінки людини та її розвитку. Основуючись на власних трагічних спостереженнях, він писав: «Людина може зберегти залишок

духовної свободи, психічної незалежності, навіть у найстрашніших обставинах психічної і фізичної напруги (Франкл, 2016, с. 26).

При цьому, покладаючи на людину відповідальність за свої дії, учений акцентував на тому, що це має бути результат власного вільного вибору людини. І лише за такої умови смисл її життя корелюватиме з відчуттям радості і щастя. У розвиток своїх міркувань В. Франкл проголошує необхідним складником смислотворення життя здатність людини діяти відповідно до власних цінностей і переконань, тобто свободу вибору. Адже й у найтяжчих обставинах людина здатна вибирати: «Все може бути відібрано у людини, окрім одного: остання людська свобода – вибір особистого ставлення до сукупності обставин та свого власного шляху» (Франкл, 2018, с.63).

Що ж практично корисного для земляків в обставинах війни можемо артикулювати, звертаючись до спадщини В.Франкла? По-перше, прийняти тезу про необхідність добровільно прийняти на себе відповідальність за свої дії і вчинки, не концентруючись лише на власній особі. До прикладу, визначитися з питанням: а що я зараз роблю, аби допомогти комусь покращити/полегшити життя в обставинах війни. Звичайно, на думку відразу спадають воїни, які захищають Україну, або волонтери/волонтерки, які вже знайшли сенс життя. Однак, конкретної допомоги потребують поранені у шпиталях, бійці в окопах, знедолені діти etc, etc... Отже поле добрих дій ще не зорано. По-друге, налаштуватися на міркування про те, що у стражданнях теж є сенс, принаймні у часи війни – це усвідомлення необхідності боротися за свободу Батьківщини, розуміння спільності випробувань, що припали на долю українців.

Ймовірно, що важкий воєнний досвід і страждання українців збудять обґрунтування етики турботи як знаряддя пошуку сенсу життя.

Ще одним варіантом можна назвати перегляд деяких світоглядних засад життя нашого суспільства. Згадаємо незабутнього українського мисленика Сергія Кримського, який неодноразово наголошував на тому, що великою небезпекою є фанатизм, а боротьба світлого і темного світів має відбуватися на несилевій основі, хоча, коли це необхідно, то й силовими заходами. Наразі складно це сприйняти, однак згадуючи пошук сенсу справжнього життя за В.Франклом, автентичного – за Г.Йонасом, виокремлюється істотний аспект «конкретизації» ситуації: те, що було беззастережним кілька місяців тому, надалі виявляється вже не актуальним. Сповненим гуманістичної перспективи вважаємо і запропонований С.Кримським «принцип третьої правди» як помічне знаряддя у формуванні відповідального ставлення до Іншого.

І на завершення звернемося до минулорічного медійного виступу «Війна та обурення» відомого німецького філософа, творця комунікативної філософії Ю. Габермаса (Габермас, 2022). Його заклик, з огляду на наявність ядерної загрози з боку агресора-рф, до пошуку домовленостей, компромісів зустрів гостру критику українських учених-патріотів. Професор-філософ А. Єрмоленко назвав свою відповідь європейському колезі так: «Не домовлятися, а чинити спротив», і наголосив, що «складно вести діалог, тим більше аргументований дискурс, коли в тебе стріляють. Ми зупиняємо його (ворога – прим.) і платимо за це своїм життям» (Війна і відповідальність, 2022). Наважуся зауважити, що свої безцінні, і для власних родин, і для України, життя віддають на фронті українці і українки, втрата яких у майбутньому ще відгукнеться безповоротною втратою людського капіталу, зниженням кількості населення, народжуваності. Зважаючи на ядерний потенціал ворога, чи не є необачним не рахуватися з ним, якщо і союзники-європейці налякані становищем, що склалося. Життя кожної особи – безцінний, неповторний скарб нації.

Додамо, що у підсумках конференції «Церковна дипломатія і релігійний вимір російсько-української війни» (29–30 червня, 2023, м.Львів) зазначалося: майбутній мир для України завжди буде крихким та несталим, поки існує рф, водночас слід застерегти небезпеку аутсорсу відповідальності у контексті питань безпеки держави, тому потрібно повернути у загальний дискурс усвідомлення особистої відповідальності кожного за світ та його майбутнє (Церковна дипломатія, 2023).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Відповідальність. *Філософський енциклопедичний словник*. Київ: Абрис, 2022. С. 87–88.
2. Війна і відповідальність перед суспільством. <http://e-csr.org.ua/node/273> (зчитано 27.11.2023).
3. Габермас Ю. (2022). «Війна та обурення». Переклад з нім. <https://blog.sashko.me/p/vijna-ta-oburennya/> (зчитано 28.11.2023).
4. Ганаба С.О. (2022). Сенс життя як екзистенційна цінність у поглядах Віктора Франкла. *Актуальні проблеми філософії та соціології*. http://apfs.nuoua.od.ua/archive/35_2022/1.pdf (зчитано 2.12.2023).
5. Попович М. (2014). Про відповідальність, гідність і чесність: Інтерв'ю філософа для the Ukrainians від 09.07.2014 <https://idealist.org.ua/2020/05/25/> (зчитано 28.11.2023).
6. Франкл В. Лікар та душа. Основи логотерапії. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.
7. Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу: Психолог у концтаборі. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016.
8. Церковна дипломатія у вимірі російсько-української війни. https://risu.ua/nova-arhitektura-bezpeki-religijni-vimiri-j-etichni-zasadi_n141915 (зчитано 29.11.2023).

9. Цюрюпа М. Війна. *Філософський енциклопедичний словник*. Київ: Абрис, 2022. С. 89–90.

10. Duff, R.A. (1998). Responsibility. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, Taylor and Francis, <https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/responsibility/v-1>. doi:10.4324/9780415249126-L085-1

11. Kuhlman, Nelle. (2022). On the Power of the Concept of Responsibility. *Educational Theory*. Vol.72. Number 1. P. 65–83. <https://doi.org/10.1111/edth.1251>

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: ЗАГРОЗИ ІСНУВАННЮ ЛЮДСТВА

*Пилипенко Світлана, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Сучасний науковий дискурс визнає, що всі проблеми, пов'язані з існуванням людини на межі ХХ – ХХІ століть, сягнули планетарного рівня, змушуючи до переосмислення меж існування як людства, так і планети в цілому. Акцентування виключно на тому, що саме природа є об'єктом та засобом практичної перетворюючої діяльності людини призвело до того, що вона дедалі все сильніше відчуває себе незалежною від довкілля, від природи, Землі, проте впевненість миттєво зникає, коли людина залишається наодинці зі стихіями Землі. Виникає дилема: необхідно рятувати майбутнє чи теперішнє? Ми є свідками наближення нового «Вісьового часу», що втілить собою новий атрактор (англ. *attract* – притягати) й визначить подальший вектор розвитку.

Виходом із зазначеної ситуації, безумовно, є усвідомлення важливості принципу стриманості в сенсі «золотої середини» Аристотеля. Ідеться про споживання, яке має відповідати цьому, «балансуючи» між надлишком і нестачею, адже будь-яка крайність спричиняє ризики. Це стосується й споживання ресурсів Землі, як-от надра Землі, родючість ґрунту, розмаїття біологічних видів тощо. Погіршення стану чи зникнення якогось виду може мати значні наслідки для усєї системи, вплинути на здоров'я майбутніх поколінь, якщо людство до цього часу не знищить планету чи себе. І сьогодні продовжують існувати старт-апи, що намагаються вирішити проблеми сучасності на підставі використання атомних технологій [1]. Застосування технологічних практик має бути відповідальним і невід'ємним від принципу опікуванням життям взагалі.

Сьогодні стає реальністю нова соціокультурна конфігурація, змінюється уявлення людини про себе, світ, природу, проте сама людина не пододала власну самотність. Дійсно, технології запропонували їй нову ілюзію, яку людина радісно схвалила, посиливши власну самоізоляцію. Безперечно, інновації – це прагнення людини, що перевизначають соціальну динаміку та соціальну стратифікацію. Теза Протагора «Людина є мірилом усіх речей» є людиновимірною, що необхідно для усвідомлення екологічних проблем сучасності. Саме людина здатна вирішити наявні кризи, звернувшись лише до оцінки своїх дій. На противагу Протагору Маєр-Абіх підкреслює: «Не людина є мірою всіх речей, а все, що існує з нами, є мірою нашої людяності» [2, с. 96]. Філософ наголошує на тому, що людина і створена нею дійсність дозволяє оцінювати, наскільки її дії є людяними. У цьому вбачається історичне та онтологічне призначення людини. Людяність у ставленні до Землі на підставі сучасних технологій сприяє визначенню її як онтологічного принципу, як антиподу дегуманізації.

Залежність від природи змінюється залежністю від техніки та технології, що має свої негативні наслідки. Земля розуміється штучним об'єктом, що перебуває під владою технології. Довгий час втілюючи життєдайний сенс існування людини, Земля перетворилася на зовнішній до неї об'єкт, який привертає увагу до себе виключно характером криз. Остання інтегрована в технологічну систему й тепер, як наголошують науковці, стає все більш залежною від них. Сама технологія існує в межах природного й штучного.

Реальність технологічної цивілізації інтенсивно визначає майбутнє стосунків людини та Землі. Відбувається усунення як людини, так і Землі в просторі технологій: біотехнології, нанотехнології, гідропоніка, роботехніка тощо, – усе це свідчить про тенденції заміщення людини технологіями, впроваджуючи проблему природне / штучне на новому рівні. Єдина надія полягає у відповідальному ставленні людини до технологій, усвідомлюючи це не як тягар, а як обов'язок. Людина вирішує, які технології їй потрібні, проте найчастіше користується принципом «сяяння чистого розуму», ігноруючи збереження їхнього морального сенсу. Технології не повинні суперечити людяності, а сама людина не повинна залишитися виробом / «пам'яттю» цих технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гейтс Б. Як відвернути екологічну катастрофу. Де ми зараз і що нам робити далі. Пер. з англ. Ю. Костюк. Київ: Лабораторія, 2021. 224 с.
2. Майєр-Абіх, К.М. Повстання на захист природи. Від доквілля до спільносвіту. Пер. з нім., післямова, примітки А. Єрмоленка. Київ: Лібра, 2004. 192 с.

РОЛЬ УСНОЇ ІСТОРІЇ
У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ
Мартінова Ірина, кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії України,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Українське суспільство на початку ХХІ століття опинилося перед доленосними викликами, які поставили під загрозу само існування українців та їх державності. Така ситуація була несподіваною, але очікуваною. Тривалий період бездержавності загальмував процес націотворення, нам нав'язувалася радянська ідентичність. Навіть здобуття незалежності докорінно не змінило ситуацію. Пануючі політичні еліти в переважній більшості мали проросійські, прорадянські орієнтири, просували відповідні наративи в тих сферах суспільного життя, які впливають на формування національної ідентичності, зокрема в мовній, культурній і освітній політиці.

Події кінця 2013 – 2014 рр. показали всю небезпеку такої ситуації. В умовах російської військової агресії виникла необхідність кардинального перегляду стратегій навчання і виховання, політики пам'яті, ставлення до вивчення історичного минулого країни – всього того, що на думку Е. Гелнера, Б. Андерсона та ін. істориків, соціологів та філософів формує спільний культурний простір, спільну ідентичність [1; 2]. Школа, де учням різних регіонів країни і різного соціального походження надається загальна обов'язкова освіта, є тим соціальним інститутом, в якому виховується відчуття, що їх усіх пов'язує щось спільне. На уроках мови і літератури різні діалекти об'єднуються в одну офіційну мову.

Найбільше значення має у цьому процесі предмет «історія», де учні отримують знання про минуле свого народу, своєї Батьківщини. Загальновідомо, що історичне знання у сучасному суспільстві виконує, перш за все функції легітимації та ідентифікації. Ідентифікаційна полягає культурно-політичному визначенні особи і спільноти, а легітимаційна позначає їх узаконення. Історичні знання відіграють значну роль у формуванні суспільної свідомості, вони є важливим чинником світоглядної орієнтації людей у часі і просторі, основою для національно – патріотичного виховання. Його метою є розвиток глибокого розуміння та пошани до власної культури, історії, мови, традицій та цінностей нації. Національно-патріотичне виховання спрямоване

на зміцнення єдності країни, підтримку національної ідентичності та підвищення гордості за свою батьківщину [6; 7].

Одним із шляхів, яким можна підвести учнів до самостійних роздумів про історію, є навчання зі застосуванням методу усної живої історії.

Усна історія, як науково організована методика інтерв'ювання учасників минулого з метою запису і збереження їх персональних пам'яті і досвіду, дозволяє проводити колективні масові комплексні дослідження із залученням великої кількості дослідників і свідків минулого; цілком може реконструювати історію «людей з узбіччя», яку не можна створити, спираючись тільки на письмові документи; персоніфікує минуле, спонукає не просто написати біографію особистості, перелічити факти і події з її/його життя та діяльності, а поглиблено вивчати внутрішній світ, світоглядні орієнтири, моделі поведінки, систему мотивацій.

Використання методу усної історії доцільно у старшій школі. Зокрема учні засвоюють, що історія – це одночасна неодноразовість, вона поруч і твориться як непересічними особистостями, так і звичайними людьми. Це спонукає до вивчення історичних дисциплін. Використання методу усної історії сприяє розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванню національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів [5].

Учні, вивчаючи період новітньої історії, мають можливість поспілкуватися наживо з очевидцями подій, або носіями колективної пам'яті про такі події, як Голодомор 1932–1933 рр.; Друга світова війна; будні війни та стратегії виживання, образи війни, повоєнні депортації, національне підпілля 1940–1950-х років; історія другої половини ХХ століття: так звана «епоха застою» та «перебудова». образи жінки в радянському і пострадянському суспільстві, дослідження кар'єрних практик і професійних середовищ, уявлення про радянську партійну номенклатуру, досвід служби в радянській армії, політичні досвіди зламу 1980–1990-х років, розпад СРСР в громадській думці, феномен 1990-х років та ін [4; 5; 8].

Значна частина цих історичних подій і явищ зазначена в державній «Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 рр.» як такі, що є прикладами для національно-патріотичного виховання. Пам'ять про них має бути збережена і передана наступним поколінням[6].

Сьогодні в Україні функціонує освітній проект «Метод усної історії при вивченні новітньої історії в сучасній школі» [4]. Слід відзначити, що цей проект був започаткований Асоціацією з міжнародних питань (Asociace pro

mezinárodní otázku, АМО) за підтримки МЗС Чеської Республіки у 2011 році переважно для вчителів кримських шкіл. Але у зв'язку з анексією Криму організатори були вимушені у грудні 2014 року перенести його на материкову Україну. Саме з того часу в ньому приймають активну участь Українська асоціація усної історії та Асоціація керівників шкіл України за підтримки МОН України. Тематика конкурсних проектів стосувалася як повсякденного життя українського суспільства в радянські часи, так і політичного досвіду осіб і організацій цього періоду. Наразі в умовах воєнного стану конкурс не проводиться, але усноісторичні дослідження тривають.

Проблема, яку активно обговорюють вчителі, члени асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», це небезпека залучення школярів до збирання усних свідчень про війну. Голова Української асоціації усної історії, професорка Г. Грінченко наголосила на проблемах і викликах «усної історії незавершеного минулого»: «ми, своєю чергою, хочемо зберегти пам'ять, поки вона є свіжою та позбавленою нашарувань часу та подальших інтерпретацій. Подія, про яку говорять сучасні свідки, ще триває. Її зараз складно відокремити від контекстів і вона невідомо коли закінчиться. Невідомо, якими будуть її подальші історичні інтерпретації» [3]. Це застереження не заперечує проектів, заснованих на інтерв'юванні свідків нещодавніх подій, але закликає до головного – не нашкодити оповідачеві.

Отже, безпосередня участь учнів у творенні історичного джерела, яким являється усна оповідь про події минулого, має велике значення для посилення інтересу до історії Батьківщини, національно – патріотичного виховання, формування національної ідентичності, розвитку критичного мислення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Пер. з англ. Київ: «Критика», 2001. URL: <http://litopys.org.ua/anders/and.htm>
2. Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з англ. К.: Таксон, 2003. 300 с. URL: <http://litopys.org.ua/gellner/gel.htm>
3. Грінченко Г. Усна історія війни: питання і застереження щодо методу дослідження: Як працювати з усною історією під час війни, яка триває?. URL: <https://ua.boell.org/uk/2022/08/25/usna-istoriya-viyny-pytannya-i-zasterezhennya-shchodo-metodu-doslidzhennya>
4. «Жива історія». Метод усної історії в школі. URL: https://www.ustnayaistoriya.info/wp-content/uploads/2015/08/oral-history_brochure_ukraine_book-web_21x21cm-1.pdf
5. Збірник матеріалів за результатами літньої школи з усної історії в с. Яблуниця (Україна). URL: https://www.ustnayaistoriya.info/wp-content/uploads/2020/04/USTNAYAISTORIYA_SBORNIK-LETNI-SKOLA_21x21cm_ukr.pdf

6. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 334/2013 URL: <http://www.prezident.gov.ua/documents/15828.html>

7. Стратегія національно-патріотичного виховання 2020 – 2025 рр. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n15>

8. Навчальні матеріали до запису поглиблених інтерв'ю в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу «Історія України другої половини XX – початку XXI століття» / Упорядники Г. Боднар, В. Качмар, О. Лукачук. Львів, 2017. 76 с. URL: <https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.pdf>

КОЛЬОРИ ВІЙНИ І КОЛЬОРИ МИРУ

*Іващенко Ольга, кандидат філософських наук, доцент,
завідувачка кафедри графіки,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв*

Сьогодні, як ніколи раніше, починаєш надзвичайно гостро відчувати біль і напругу величного вірша Павла Величко «Два кольори», рядки якого спливають у пам'яті, коли лунає сирена повітряної тривоги та відразу у свідомості виникають відповідні паралелі: червоне то Мир, хоча у римській міфології саме цей колір символізував бога війни Марса, але ж червоний символізує й кров, пролиту нашими пращурами за рідну землю.

Кольори Миру – це любов, а кольори війни – це журба, сум, страх... Кольори війни – це втрата надії на повернення до звичайного життя, втрата душевного спокою, коли навіть позитивні емоції та думки не можуть подолати сірість повсякденного буття, а дзвінкий сміх діточок згадується як відлуння того мирного часу, коли душа кожного українця сяяла радісними яскравими барвами мирного життя. Сумні люди рідного Харкова, переважно одягнуті в одяг сірого та чорного кольору, з надією фарбують паркани та стіни будинків блакитною і жовтою фарбою, наче затуляючи рідне місто від ворожих обстрілів.

Для українського народу поєднання жовтого, блакитного та червоного символізує радість і урочистість, вселяє почуття впевненості у боротьбі за свободу та незалежність, є джерелом енергії та позитивного налаштування. Загальновідомо, що колір є одним із вагомих засобів здійснення візуальної

комунікації. Нагадаю, що людське око переважно схильне виділяти лише основні, до яких належать кольори українського прапору – жовтий та блакитний. Тож не випадково саме ці кольори домінують в українській графіці воєнних часів.

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ І МЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

*Корж Ганна, кандидат філософських наук,
доцент, доцент кафедри філософії,*

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Живемо в складні часи: збройні конфлікти, прискорений технологічний розвиток, екологічні зміни, проблеми масової комунікації, мему суспільної свідомості, пересічній людині все складніше побачити різницю між правдою і брехнею, справедливим і нечесним. Російська агресія загострила і поглибила глобалізаційний та інформаційний тиск на кожну українську людину. Люди звикли довіряти заголовкам новин, покладатися на чуттєве сприйняття. Чим більш емоційно забарвлена медіа продукція, тим легше вона впроваджується в свідомість суспільства чи індивіда, як наприклад, релігійно мотивована ідеологія «руського миру». Відсутність доброчесності та етики в мас-медіа впливає на культурні вартості та практики. Поза всяким сумнівом, на суспільній свідомості залишили слід криваві події минулого століття, геноциди, війни, масові депортації. Діагностуючи стан світоглядної культури груп, зростання нерівноправності як у національному, так і на міжнародному рівні, дослідники пов'язують між собою взаємодії пам'яті, традиції, історіографії, політики. Як зауважує Григорій Касьянов, зміст історичної політики в незалежній Україні фактично визначався взаємодією і конфліктом між двома наративами пам'яті: національним/націоналістичним і радянсько-ностальгічним. На узбіччі цієї магістралі перебувають регіональні та локальні наративи, які іноді долучаються до загальної схеми, іноді випадають з неї [3, с. 31]. Щоправда, з огляду на складні світові та європейські соціокультурні процеси, в багатьох європейських країнах тривають фахові дискусії (запрошуються представники органів влади, експерти, науковці, представники міжнародних проектів, громадських об'єднань) щодо питань історичної політики, педагогічної складової у європейській формі життя.

«Легітимація світоглядного плюралізму, – зауважує М.Д. Култаєва, – у сучасних демократичних суспільствах є викликом для сучасної освіти і виховання, бо саме з відповіддю на нього пов'язана перспектива синхронізації духовного оновлення соціумів та людини на різних етапах її життя» [5, с. 250, 251].

З позиції історико-генетичного підходу культура є живий організм, у якому групи й індивіди є його частинками й рушіями. Представники німецької філософії особливо наголошували на людинотворчій сутності культури. Кант виводить культуру за межі природної детермінації, філософ вважав, що в культурі переплітаються необхідність фізичного вдосконалення («культура всіх взагалі здатностей для сприяння поставленої розумом цілі») та необхідність морального вдосконалення («культури моральності в нас») [7, с. 382]. Культури міняються під впливом часу та соціальних трансформацій. Наука, філософія, історія, література, мистецтво є великою скарбницею знання про повсякденне життя людини, господарство, мистецтво управління, релігію, воєнну історію, історію життя видатних особистостей. Сучасна культура відчуває зсув «часових пластів» (Р. Козеллек), дифузії індивідуального і колективного.

Український характер гартувався століттями, попри те, що з імперської перспективи (спочатку російської, потім радянської) відбувалась відверта дискримінація української культури, применшувались національні здобутки, поширювалась ностальгія за незворотним. Під прицілом пропаганди було повсякденне життя людей, їх свята й традиції. Радянська система нав'язувала нові смисли й ідеологічні символи, зокрема засобами антирелігійних компаній, так з'явився, наприклад, радянізований Дід Мороз [4]. Колоніальний спадок відбився на суспільній свідомості, повсякденних уявленнях. Як зауважує Віра Агеєва, «українське ХХ століття так і не стало історією, його ще не вдається безсторонньо й виважено пояснити» [1, с. 348]. Дослідниця слушно зауважує, «те, що спільнота пам'ятає, і те, що вона хоче забути, сприяють об'єднанню» [1, с. 348]. Проблема повернення історичної правди, історичної пам'яті присвячується багато наукових досліджень, на високому рівні ведуться фахові дискусії; створені відкриті дискусійні майданчики, онлайн-платформи для обговорення питань української історії, яку за влучним висловом В.Винниченко «не можна читати без брому».

Викликом сьогодення для суспільної свідомості став розвиток нових медіа, лавиноподібне збільшення інформації. Звісно, розвиток інформаційних технологій, мас-медіа створюють можливість молоді й дорослим поглибити знання. Завдяки техніці візуалізації освітні меми-мотиватори дозволяють

сприймати й запам'ятовувати матеріал краще, в сучасному освітньому процесі їх використовують з метою покращення ефективності навчання: (функціональності, доступності, наочності, оптимізації, інтенсифікації). З іншого боку, освітяни, представники громадськості занепокоєні збільшенням в мас-медіа викривленої чи упередженої інформації, пропаганди насильства. Ключовою ідеєю Концепції «Нова українська школа» є виховання на цінностях, формування ціннісних ставлень і суджень [8]. Проте доводиться визнати, що у суспільстві, охопленому низкою криз, втрату морально-ціннісних орієнтирів не усвідомлюють усі наукові та освітні кола. Як свідчать самі освітяни, інколи навіть серед представників педагогічних професій виникають складнощі у розумінні автентичності смислів таких понять як гідність, демократія та солідарність [8]. Дійсно, інформаційні технології (відео, комп'ютерні) почали активно впливати на сучасні суспільні відносини, на переконання та життєві настанови людей. Науковці застерігають, мем стає культурною одиницею не тільки Інтернет-спільноти, а й всього суспільства [6]. На відміну від освітніх мемів поширення інтернет-мемів, особливо в умовах інформаційних війн, стає все більш проблематичнішим, адже впливає на ідентичність, національне та особистісне самовизначення.

Пошук людиною і спільнотами смислу життя, особливо в драматичні часи, кризи моралі посилює зацікавленість життєтворчістю видатних представників національної культури – письменників, поетів, громадських діячів, науковців. Культура і література є важливими чинниками формування світоглядної культури як на суспільному, так й особистісному рівнях. Проблема доброчесності, моральна проблематика пронизує творчість письменниці і громадського діяча Лесі Українки. Біографія і творчість поетеси широко відомі, написано багато наукових досліджень, статей, науково-популярних книжок. Проте, як зауважують сучасні науковці, українське радянське літературознавство «ідеологічно заякорене на обов'язкову соціально-політичну заангажованість кожного митця» (Микола Жулинський) [2, с. 15] не наважувалося одверто писати про екзистенціальний характер творчості української письменниці; «За спадщину Лесі Українки впродовж всього ХХ століття – і донині! – тривають ідеологічні війни» (Віра Агеєва) [1, с. 127].

Життя Лариси Петрівни Косач (справжнє ім'я Лесі Українки) не було комфортним і спокійним. Незважаючи на часті хворобливі стани тіла, боротьбу з фізичною недугою (з дитинства мучив туберкульоз кісток, потім приєдналася хвороба легень), Лариса Петрівна не відгороджувалася ні від страждань людей,

ні від проблем свого часу, глибоко відчувала суспільні настрої, травматичний досвід культури. Віра Агеєва пише: «Коли «батьки» пригнічені нестерпним зовнішнім тиском, загрозою самому існуванню нації, часто трималися оборонної, консервативної, домашньовжиткової позиції, то «діти» лишень музеєфікацією дорого минулого вже обмежуватися не хотіли» [1, с. 116]. З дитинства Леся старанно й добросовісно вчилася: багато читала (українських, польських, російських, чеських письменників), вивчала мови (грецьку, французьку, латинську, німецьку, польську; італійську та англійську), грала на фортепіано, мріяла стати композитором (на дванадцятому році життя через хворобу руки змушена відмовитися від цієї мрії). Леся Українка цікавилась історією європейських народів, вивчала і перекладала твори європейської літератури («Еге ж! Переписала / Я Гейнові пісні, / Сиділа, як заклита / Над ними я три дні» (Л. Українка) – Леся Українка переклала 132 поезії свого улюбленого поета Генріха Гейне, перекладала Альфреда де Мюссе, Джонатана Свіфта).

Леся Українка мала чутливе серце, небайдуже до многостраждальної землі, стану культури: «...рвуть серденько моє ті промені страшні»; «...Я в серці має те, що не вмирає». Вона разом з Україною співпереживала імперське поневолення, шукала шляхи визволення: «Я співатиме пісню дзвінкую, / Розганятиму розпач тяжкий»; закликала сучасні і майбутні покоління українців до щоденної важкої та енергійної праці: «...Я на гору круту крем'яную / буду камінь важкий підіймать, / І, несучі вагу ту страшную, / Буду пісню веселу співать». Леся Українка болісно переживала за європейськість і українськість співгромадян, закликала протистояти життєвим труднощам: «солодка хвала від ворога на полі бою, та не в полоні». Устами героїв своїх творів письменниця підкреслювала плекання чеснот в характері народу і людини: «командорський плащ мені дістався не просьбами, не грішми, не насильством, але чеснотою». Твори Лесі Українки спонукають глибше замислитися над амбівалентною природою людини і долею нації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агеєва В. За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини / Віра Агеєва. – 2-ге вид., випр. – К.: Віхола, 2022. – 360 с.
2. Жулинський М. Леся Українка: «Дні праці й ночі мрій» // Українка Леся Лісова пісня / Леся Українка; передмова та прим. М.Г.Жулинський; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко – Харків: Фоліо, 2019. – С. 3–38.
3. Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди. – К.: Laugus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. – 420 с.
4. Кубишкіна Я. Як Новий рік головним святом країни став, або Історії радянської боротьби з вірою // Verbum– 2023. – № 110.

5. Култаєва М.Д. Філософська педагогіка і духовне оновлення сучасних суспільств: монографія / М.Д. Култаєва; Мін-во освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – 271 с.

6. Неклесова В. Меми як частина онімного простору // Записки з ономастики. – 2017. – Вип. 20. – С. 210-222.; Приходько А. Дидактичний потенціал використання інтернет-мемів у процесі мовної підготовки здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – Вип. 39. – Т. 2. – С. 293–298.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: – К.: Академвидав, 2009. – 592 с.

8. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2021 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. / Ред. кол.: Морська Н.Л., Поперечна Г.А., Литвин Л.М. Тернопіль: Вектор, 2021. 2 – 70 с.; Актуальні питання дослідження історичної науки й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах реформування: збірник наукових праць / ред. кол.: А.П. Гриценко, голова; Н.М. Ткаченко, А.А. Голуб, М.В. Мінченко, С.О. Мисник, Н.М. Петренко. – Глухів: Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2023. – Вип. 2. – 350 с.: іл. С. 22–26.

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПЕРЕКЛАДУ У ЧАСИ ВІЙНИ ТА МИРУ

*Григорова Надія, докторантка кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

У сучасних соціокультурних контекстах прискореними темпами формується розгалужена інфраструктура нового медійного простору, володіння й обмін інформацією набуває статусного значення, змінюючи всі види комунікації, особливо міжкультурну. Такі трансформації, так чи інакше сприяють встановленню у суспільній свідомості думки, що діяльність перекладачів є досить формальною, гугл-перекладач та штучний інтелект їх витісняють. Для розвінчання міфів про витіснення професії перекладача ШІ, нагальним завданням є виявлення культурно-антропологічного підґрунтя і обґрунтування гуманістичної місії перекладу і перекладача у прискорених соціокультурних трансформацій, а також розкриття потенціалу штучного інтелекту у цій сфері.

Особливо в часи війни актуалізується проблема соціального і культурного статусу перекладача, його рольової реальності. Від перекладача, його особистісних рис, позитивного налаштування та знання специфіки мовлення та володіння культурою комунікації характерної для носіїв мови, з якої здійснюється переклад, багато в чому залежить ефективність міжкультурного діалогу.

Фактично, перекладач є медіатором у просторі міжкультурної комунікації, саме він усуває мовний і культурний бар'єр, від його гуманістичного переконання та професійної компетентності залежить трансляція смислів культури війни чи культури миру. Мова миру – це мова загальнолюдських цінностей, міжнародних договорів про співпрацю та культурний обмін, гуманітарного права, стабільності, впевненості у майбутньому та позитивних емоцій і гарного настрою. Мова війни – це мова психологічних і психічних травм, це слова надії на збереження життя і прощання з близькими. Вона суха без емоцій і зайвих мовлених оборотів, пряма і чітка наче наказ, насичена трагізмом і абсурдністю сучасної війни.

У часи війни на перекладача покладається місія бути водночас військовим та миротворцем. Тож, залучення перекладача до практик військово-патріотичного виховання та інженерії миру в Україні є пріоритетним завданням сьогодення.

ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ І МИР В ДУШІ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ РЕСУРСНІ СТАНИ СЬОГОДЕННЯ

*Дяченко Катерина, кандидат філософських наук,
докторант кафедри філософії,*

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Наше сьогодення характеризується турбулентністю, світ опинився у складних конфліктах, війнах та наслідках пандемії. Сучасні реалії загострюють цілу низку питань і викликають нові антропологічні стани, новий метафізичний досвід, що вимагає постійної екзистенційної відповіді. Війна створює складну емоційну ситуацію, яка впливає на психологічний стан людей і формує як колективну ментальну травму, так і індивідуальний біль.

Зрозуміло, що емоційно-почуттєва сфера людини, як правило, першою реагує на зовнішні зміни, події, тим паче на реалії війни. Отже, перед сучасною особистістю гостро постає необхідність мати «зрілу» емоційно-чуттєву сферу, вміти взаємодіяти із своїм власним настроєм та різними колективними настроями, які занадто бурхливо піднімаються у стані хаосу та непередбачуваності, починаючи від колективного жаху, розпачу, страху, агресії і до нової якості мужності, хоробрості, патріотизму, любові до життя, тощо.

Як можна правильно описати ті стани і настрої, що проживає сучасний українець? Чи це взагалі можливо? Перш за все, це ситуація постійної, «хронічної» небезпеки власного існування та життя своїх близьких. Для багатьох це втрата основ звичайного життя, втрата внутрішньої і зовнішньої захищеності (від руйнації будинків, сімей та життєвих сценаріїв, загибелі близьких людей). Реальність нібито «зламалась», світ став іншим і потрібно мати великі внутрішні ресурси, щоб вижити, «перезавантажитися», і відбудувати Храм свого Життя заново.

Зазначимо, що ми відштовхуємося від позиції, що саморегуляція особистості можлива, саме тому в ситуації сьогодення важливим є розвиток навичок саморегуляції, особистісної психогієни, емоційної культури, які навчають правильній взаємодії із своїми настроями. Отже, є вельми актуальною проблема пошуку нових ресурсних станів, особистісних стратегій поведінки, що враховують нові умови життя сучасного українця і дають інструменти для гармонійного подальшого співіснування людей у сучасному світі.

Віра, Надія, Любов – є традиційною тріадою, що транслює загальнолюдські, універсальні цінності і часто підтримувала людство у лабіринтах життя. На нашу думку, вельми важливим станом є «мир в душі», особливо спираючись на ідеї Античності про тотожність і взаємовплив Мікро- і Макро- Світу. Тож, можна говорити, утримування миру в душі, то є не лише техніка безпеки для Внутрішнього Світу, але й інструмент впливу на зовнішню реальність.

Феномени Віри, Надії, Любові завжди були у центрі уваги філософської думки. Можна говорити, що ці стани є ключовими аспектами людської екзистенції. Традиційно віра розглядається як внутрішня упевненість у чомусь більшому, ніж матеріальна реальність. Надія більшою мірою тлумачиться як впевненість у можливості кращого майбутнього. Любов часто розглядається як вища форма моральної свободи та співчуття. Мир в душі як стан гармонії та спокою, який виникає з внутрішнього балансу та розуміння себе. Зазначимо, важливою частиною подолання зовнішніх сучасних викликів є здатність людини знаходити внутрішню ресурсну силу.

На нашу думку, протиставлення Віри, Надії або відчаю – це два полюси в житті людини, які визначають якість життєдіяльності і можуть свідомо обиратися.

Відомо, що пошуки Миру, Надії і рівноваги у Внутрішньому Світі є темою, що завжди була важлива для філософії екзистенціалізму. Наприклад, в «Метафізичному щоденнику» Г. Марселя знаходимо опис стану, який

визначається метою існування: «Цього ранку я був занурений у такий внутрішній стан, на який я ледве наважувався сподіватися: ніякої екзальтації, почуття миру, рівноваги, надії, віри» [2, с. 25].

Або, наприклад, у тексті відомого німецького філософа-екзистенціаліста О.Ф. Больнова читаємо вельми слушну пораду для сучасної людини. Засновник педагогічної антропології пише про нову форму захищеності і довіри до буття, яку людина повинна знайти і вибудувати власноруч. Філософ свої міркування виводить із твердження, що така довіра до буття є попередньою умовою для будь-якого людського життя. Втрата його неминуче веде до відчаю та негативних екзистенційних переживань, отже, цитата з тексту якнайкраще висловлює ці ідеї: «..І тому можна також стверджувати, що відтоді як одного разу наївна впевненість у житті була втрачена, людське життя містить у собі непереборну суперечність між відчаєм і довірою, між безнадійністю та надією, у цьому вічному антифонному співі між пеклом і небом. Ця нова довіра до буття залишається постійно під загрозою і має бути досягнута заново перед сумнівом» [1].

Підкреслимо, що всі оптимістичні стани виявляються у бадьорості, додають життєвих сил, здоров'я, а негативні, песимістичні пригнічують, демобілізують, викликають пасивність, агресію. Оптимізм – це вияв любові до життя, до світу, віра в майбутнє, в прекрасне, у справедливість, надія і довіра, в той час як песимізм проектує реальність у «темних кольорах», світ та Інший уявляється ворожим, а життя несправедливим.

У сучасному світі, коли навколо нас постійно поширюються хвилі нестабільності та невизначеності, віра стає опорою, яка допомагає подолати страх і невпевненість. Надія, з своєю можливістю бачити світло у темряві, також набуває особливого значення. У ситуації пандемій та воєнних конфліктів, надія є тим ресурсом, що дозволяє людині зберегти оптимізм та впевненість у кращому майбутньому, навіть у найскладніші часи. Вона поглиблює нашу внутрішню силу та робить нас більш стійкими у вирішенні проблем. Любов здатна об'єднувати людей та створювати взаєморозуміння із Собою, з Іншим, з Світом. Любов стає мостом, що з'єднує роз'єднане, допомагаючи пережити складні часи та змусити нас зосередитися на спільних цілях. Оптимістичні настрої формують Мир в Душі як стан вищої якості людського існування й визначають емоційну «зрілість», духовну силу сучасної людини.

На нашу думку, в контексті сучасних викликів, важливо розглядати Віру, Надію та Любов не лише як емоційні стани, але й як домінантні феномени

життя людини, екзистенційні ресурси, що уможлиблюють здорове існування, допомагають подолати складнощі, та зберегти гуманність і спрямованість на позитивне сприйняття реальності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Больнов О.Ф. Новая уккрытость [Електронний ресурс] / О.Ф. Больнов – Режим доступу до ресурсу: <http://www.e-reading.club/book.php?book=1022101>
2. Габриэль Марсель. Быть или иметь. Перевод с франц. И. Полонской, Новочеркасск: Сагуна, 1994 – 160 с.

ЛЮДИНА-ТРАНСФОРМЕР:

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Бакуменко Олександр, аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Сучасна людина навіть помислити не може своє життя поза наукою, технікою та технологіями, бо відчуваючи певну спорідненість та внутрішню єдність зі світом техне, не уявляє наскільки опинилася під тотальним контролем технічних пристроїв. Мова навіть йде не про високоточні надскладні технологічні процеси, керування якими вимагає від людини максимальної концентрації її сутнісних сил, а про зміни її органічного тіла.

Зауважу, що ідея збільшення органічного тіла виникає й активно обговорюється серед представників європейської інтелектуальної спільноти задовго до виходу фантастичної стрічки Майкла Бея «Трансформери». Це «механічна людина» Р. Декарта та Е. По, це й «Франкенштайн» Мері Шеллі, що утворюють наратив «людина-машина». Який започатковує в суспільній свідомості як техноутопії та і техноантиутопії, а також формує кричне сприйняття технічного прогресу у антисціентистів (К. Ясперс, Ортега-і-Гассет, М. Гайдегер). Філософські рефлексії технічного відношення до світу підпорядковуються розумінню, що дух самовивільняється і відбувається це у технічній творчості, яка конструює нову реальність механічної людини. У суспільній свідомості моделюється ключова ідея, що саме від розвитку технічної творчості та технологічних можливостей напряду залежить наскільки техніка здатна доповнювати людину. Відповідь на це питання надає К. Маркс у праці «Філософсько-економічні рукописи 1844 року», стверджуючи, що завдяки

техніці людина подвоює свої сутнісні сили. Констатація факту – техніка доповнює людину, фактично й визначає антропотехнічний поворот, а сама ідея удосконалення людства переноситься на удосконалення техніки. Техніка стає атрибутом моди, частиною статусної позиції, активно проникає у домогосподарство. Хоча досить часто виявляється не завжди рентабельною, але завжди є демонстрацією статусу та частиною повсякденного досвіду. Розширення якого відбувається й через заняття фізкультурою та гімнастикою, які посилюють технічну складову, бо людина займається удосконаленням свого тіла. Відбуваються певні трансформації і злиття людини з технікою. Метафорика органічного поєднується з метафорикою механічного (Е. Капп). Посилення ідеї природного застосування механічних пристроїв в органічному тілі відбулося й не без участі З. Фрейда (Бог на протезах). Фактично вся компенсаторська антропологія базується на питанні, що ми можемо винайти задля зміни своєї природи (А. Гелен).

Отже, фантастичні прообрази людиноподібних розвинутих технологічних істот з планети Кібертрон, засвідчують еволюцію технічного ставлення людини до світу, а також посилюють владний ресурс техніки над людиною. Технологічні модифікації технічної творчості та удосконалення технологій є передумовою розширення загальноприйнятого конструкту «людина – технологія», що засвідчує могутність людини, новими інтерпретаційними смислами конструкту «людина-трансформер», який виразно демонструє амбівалентність технічних досягнень у модусах від Кіборга з душею у механічному скелеті до високотехнологічної істоти, яка втратила свою природну властивість бути Людиною.

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІСТЬ

Бережний Леонід, аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Сучасний стан української державності в умовах повномасштабного вторгнення РФ вимагає переосмислити роль національно – патріотичного виховання. Звернути увагу на форми та методи військово – патріотичного виховання в українській та європейській історико – культурній спадщині.

Патріотизм відображає національну гідність і любов до Вітчизни, відповідальність за її долю, готовність служити й захищати Батьківщину від ворогів. Як зазначає І. Бех «...патріотизм – це дія особистості у теперішньому, але неодмінно має передбачати й майбутнє» [1].

Аналіз літератури з даної теми показує, що на сьогодні відсутнє єдине трактування понять «патріотизм» та «патріотичне виховання». До питання національно – патріотичного та військово – патріотичного виховання звертались філософи, історики, соціологи, педагоги (В. Андрущенко, І. Бех, М. Грушевський, В. Виниченко, М. Култаєва та ін.) [2].

Національно – патріотичне виховання розглядається крізь призму національної ідеї в різні історичні епохи, що дозволяє скристалізувати «стрижень» нації (П. Вербицька, В. Кремень, Г. Корж, Б. Ступарик, Н. Радіонова та ін.) [3 – 4].

В сучасних реаліях війни з окупантом більшого значення отримує військово-патріотичне виховання. Інакше, якщо ми не будемо цього робити наша нація може бути захоплена підступним загарбником. Військово-патріотичне виховання – направлене на формування у громадян України особливого ставлення до Батьківщини, поваги до тих, хто її захищає, готовності стати воїном-захисником та набуття відповідних компетентностей. Його сенс відзначається національними інтересами України і покликаний забезпечити життєдіяльну участь громадян у захисті її суверенних інтересів та територіальної цілісності.

Військово-патріотичне виховання є пріоритетом для всіх ланок освіти. Зокрема, вже на рівні дошкільної освіти закладаються його основи (поняття «Батьківщина», «подвиг», «патріот»), формуються світогляд, національна самосвідомість. На заняттях з історії України, української мови та літератури багато часу присвячено засвоюванню традицій українського народу з акцентом на його героїчному минулому, складних віхах становлення української нації. Це робиться через звернення до літературних та історичних образів, які майстерно відображають українських характер, силу духу і незламність [5]. Зазначимо, що цілеспрямованому військово – патріотичному вихованню сприяють й такі заходи як зустрічі з військовими, конференції, акції пам'яті до Дня Соборності України, українського козацтва та захисника Вітчизни тощо.

Військові узвичаєння переходять з покоління у покоління, на них виховуються діти, їм належить визначне місце у плеканні майбутніх патріотів, свідомих громадян. Одна із помітних сторінок припадає на XV ст., коли сформувалось українське козацтво. Українське козацтво – історичне явище

в європейській історії. Унікальність козацтва полягає у тому, що воно є самостійним суспільним станом зі своїми правами й мало визначену територію, незалежну від державної адміністрації. Загальнопоширеною є думка, що це був унікальний лицарський орден, який засвідчував дотримання суворої дисципліни та готовність до самопожертви

М. Осовська в роботі «Лицар і буржуа» розглядає військово-патріотичне виховання в різні історичні епохи. Дослідниця зазначає, що патріотична мотивація характерна там, де народ «...веде оборонну, а не наступальну війну» [6].

На думку авторки, інтереси держави стають критерієм моралі (Поппер називає колективістською, племінною та тоталітарною). Про що писав Платон, доводячи необхідність підпорядкування особистості державі. Для порівняння вказано, що справжній художник обмірковує будь-яку частину свого творіння, маючи на увазі ціле, а чи не навпаки.

Шанування воїна-героя в античності, на думку В. Єгеря, має глибоке коріння в природі людини. Це проявляється в тому, що в суспільстві «...захоплюються ним (воїном-переможцем. – Л.Б.) життя приносить йому безліч відмінностей та почесей, ніхто не сміє шкодити йому чи порушити його права. Коли він постаріє, всі дивляться на нього з повагою і поступаються йому місцем, де б він не з'явився» [6].

«...Гаряча любов до батьківщини» у спартанців, припускає Руссо, обумовлена тим, що Лікурґ «...безперервно являв народу його батьківщину – в законах, в іграх, у домі, у прихильностях, у святах; він не залишав народу жодної хвилини спокою, не давав йому залишатися на самоті» [7].

Таким чином, військово-патріотичне виховання здійснюється на всіх рівнях державних інституцій, є послідовною, комплексною, цілеспрямованою програмою, яка інтегрує історичний, соціокультурний та політичний досвід нашої країни, направлена на формування свідомих та активних громадян, здатних до відданої праці та захисту Батьківщини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бех І. Духовна сила патріотизму особистості / Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/719407/1/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf

2. Култаєва М.Д. Культурологічний поворот у філософії освіти: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи/ Режим доступу: scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fjLQXIQA-AAJ&citation_for_view=fjLQXIQA-AAJ:VOx2b1Wkg3QC

3. Корж Г.В. Історична пам'ять: освітній і виховний потенціал / Г.В. Корж // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 16–18.

4. Радіонова Н.В. Освіта як чинник національного самоствердження України: історія і сучасність (на матеріалі Слобожанщини) Режим доступу: <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/0cc63009-219a-4d12-b5d9-22013cc01f5e>

5. Бережна С.В. Система національно-патріотичного виховання на історичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди/ Режим доступу: <https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster=16297474183038904999>

6. Осовська М. Лицар і буржуа: дослідження історії моралі/ Режим доступу: http://krotov.info/libr_min/15_o/so/vskaya_03.htm

7. Jean-Jacques Rousseau. The Government of Poland. Trans. Willmoore Kendall. Indianapolis: Hackett, 1985.

ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ЗА ЧАСІВ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ: СТРАХ ЯК ЗАВАДА ТА СТИМУЛ

*Васильєв Олексій, аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Вимушене жити за часів реальної екзистенціальної загрози, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ, населення України, поміж інших деструктивних та конструктивних станів, перебуває у перманентному страху. Значення та вплив цього стану на здатність людини до життєтворчості не можна заперечувати, й не варто ігнорувати.

Навіть у мирний час, переживання страху настільки невіддільне від людської сутності, що ми не можемо з упевненістю сказати, чи існують моменти, коли ми, у тій чи іншій степені, на тому чи іншому пласті свідомості, не відчуваємо його. З точки зору біології, страх є загальноприйнятою еволюційно виправданою нормою. Людині, що подолала страх приписують або божевілля, або героїзм, або просвітленість. Поміж інших психофізіологічних станів, притаманних людині, страх виділяють у окрему філософську категорію (або екзистенціал за Гайдеггером [1]). Проте західні філософи намагалися визначити вплив страху на людське буття ще задовго до екзистенціалістів.

За Аристотелем, страх це деяке неприємне відчуття, яке тісно пов'язане з наближенням страждання, при цьому, чим ближче (у часі чи просторі) знаходиться причина страху, тим сильніше він проявляється. Страх можна

подолати, підсилюючи сміливість, тобто вважаючи ймовірне зло далеким і сподіваючись, що спасіння від нього – близько [2]. Християнська середньовічна філософська традиція не приділяла багато уваги прижиттєвим індивідуальним станам людини, замість цього апелюючи до страху перед пеклом, та перед Богом. У XVIII ст. український мислитель Григорій Сковорода певним чином наслідував середньовічних теологів, й окрім «боязні», тобто страху тваринного, що заважає самопізнанню, розрізняв також «страх божий», що є засобом від всілякої нечистоти й стимулом для радісної життєтворчості [3, стор. 329]. Схоже визначення дає один з предтеч екзистенціалізму С. К'єркегор, виділяючи «страх» як передчуття духовного зростання до вищої стадії людського буття, на відміну від ірраціонального «тремтіння» перед вищою силою [4]. Вже в 30-х роках XX ст. К. Ясперс говорить про шлях до екзистенційної свободи через проходження граничних випробувань, які стають можливими при усвідомленні людиною смерті та сповнення страхом та навіть жахом перед її неминучістю [5].

Світові війни та загроза тотального ядерного винищення відкрили людству нові, глобальні палітри «страшного» – загроза знаходиться десь далеко, можливо, на іншому континенті, але вона здатна за лічені хвилини знищити життя на всій планеті. Люди, що відповідають за збереження існування цивілізації, не піддаються впливу ззовні, більш того, немає впевненості, що вони самі контролюють процес збереження безпеки, а не безжальний гео-соціо-політичний процес керує ними. Все може припинитися будь-якої секунди, й незрозуміло, що страшніше – миттєво загинути, чи залишитись живим на руїнах цивілізації.

Мислителі XX та XXI, такі як К. Ясперс, К. Л'юїс, Г. Марсель, Г. Андерс та інші, продовжують шукати протияддя проти паралізуючої отрути страху й віднаходити шляхи продуктивної (чи принаймні не деструктивної) та творчої життєвої діяльності, за умов глобального передапокаліптичного жаху. Завдання українських філософів, як тих, що опинилися на самому «гребені хвилі», винайти нові шляхи та інструменти подолання екзистенційного страху заради майбутнього і нащадків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Heidegger M. Being and Time, trans. Macquarrie, John and Robinson, Edward (Oxford: Blackwell, 1962). 589 p.
2. Aristoteles. Rhetoric. Cambridge University Press Warehouse, 1909. Book II, V, 1382b-1383b, p. 81–83.
3. Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину / пер. М. Кашуба. Львів : Світ, 528 с.

4. Kierkegaard, S. Fear and Trembling. // Cambridge Texts in the History of Philosophy. Cambridge University Press, 2006. 115 p.

5. Jaspers, K. The spiritual situation of time / Karl Theodor Jaspers; Trans. from german. M.: AST, Neoclassic, 2013. 262 p.

ДИЗАЙН У ПРОСТОРИ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

*Верещагін Олег, аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Специфіка підготовки українських військовослужбовців у постіндустріальну добу визначається загальними гуманітарними стандартами, серед яких пріоритетне значення має орієнтація на людяність та миролюбство. Це у свою чергу потребує психолого-педагогічної та світоглядно-філософської кореляції спецкурсів, а також важливу роль відіграє самовиховання та самоосвіта майбутніх військовослужбовців. У зв'язку з чим нагальною проблемою є модернізація вітчизняних освітніх інституцій військовослужбовців з урахуванням унікальних вимог щодо організації професійного, соціального та культурного довкілля військовослужбовців.

Варто зазначити, що у здійсненні ефективної професійної підготовки військовослужбовців, велике значення має середовище в якому відбувається освітньо-виховна підготовка та здійснюється дозвілля. Таке середовище має бути направленим як на мобілізацію ресурсів людини, так й на її психологічне розвантаження. Тож, при проектуванні простору таких освітніх інституцій ключовим є перехід до людиноорієнтованого дизайну.

Комплексний дизайнерський підхід неможливий поза врахуванням необхідності балансу між безпекою та відкритим, сприятливим навчальним середовищем. Тут варто звернути увагу на основні вимоги та ключові принципи проектування «продуманого дизайну», зробити акцент на унікальності проблем, з якими стикаються під час проектування освітніх просторів для військовослужбовців. Серед яких: 1. проблеми безпеки, адаптованість до технологій, що розвиваються, і специфічні вимоги до навчання, які потребують включення надійних заходів безпеки в дизайн; 2. розуміння ролі, яку відіграють гуманістичні принципи у формуванні ефективного навчального середовища для військовослужбовців; 3. багатофункціональність у проектуванні

простору, який може адаптуватися до мінливих потреб і вимог до навчання; 4. використання гнучких елементів дизайну, які підвищують універсальність освітніх просторів; 5. урахування технологічних досягнень та можливості інтеграції передових технологій у дизайн військових освітніх просторів (цифровізація та медійна складова дизайну), спрямованих на підвищення ефективності навчання; 6. створення засобами дизайну позитивної та мотиваційної атмосфери; 7. урахування атмосферної специфіки таких елементів як: освітлення, колірні схеми та просторове розташування; 8. Засобами дизайну відтворити унікальну ауру для комунікації викладачів і курсантів, тобто створити середовище, яке сприятиме співпраці, критичному мисленню та здатності до адаптації.

Таким чином, ефективність підготовки військовослужбовців не в останню чергу залежить від середовища в якому відбувається становлення особистості майбутніх захисників Батьківщини. «Продуманий дизайн» позитивно впливає на військову підготовку та освіту, сприяє ефективному навчанню, співпраці та сприятливому психологічному клімату. Завдання дизайну і дизайнерів – ретельно відстежувати потреби і вимоги військовослужбовців у обладнанні освітнього середовища, постійно вдосконалювати такі простори, враховуючи рекомендації фахівців у галузі психології, нейробіології, педагогіки та соціології, а також сучасні інформаційні технології персоналізованого та адаптивного навчання.

ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ У ЧАСИ ЗАГОСТРЕННЯ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Водовозов Ілля, аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У часи воєнних конфліктів інтенціональність інженерного мислення спрямовується на нарощування оборонно-промислового комплексу країни та визначається пріоритетами сектору безпеки і оборони. Від креативності військових інженерів залежить не тільки розробка технологій та налагодження виробництва новітніх зразків зброї, але й модернізація та забезпечення можливості подвійного використання товарів військового призначення та адаптація цивільних пристроїв до використання в воєнних умовах. Це є надзвичайно важливим, адже, ще Наполеон I Бонапарт наголошував,

що для ведення війни потрібні великі гроші. Нажаль, економічні ресурси нашої країни для здійснення протистояння військовій агресії досить обмежені. Тож, формула економічної раціональності (М. Олсон), що визначає ефективність і оптимальність функціонування технічної свободи в інженерному мисленні, а також дотримання балансу між креативністю та використанням технологій і інновацій у розробці та модернізації будь-яких предметів військового призначення.

Зауважу, що економічний аргумент завжди є визначальним для інженерного мислення, бо інженерна творчість на відміну технічної творчості починається з ресурсу, його оцінювання та прогнозування, що можна зробити використовуючи наявний ресурс, навіть, якщо він обмежений. Наступною ланкою інженер повинен узгодити свій задум з суспільним запитом, адже немає сенсу витратити всі свої ресурси на непотрібні речі. Особливо гостро постає вимога максимальної раціоналізації дій військових інженерів у воєнні часи, коли ресурси обмежені, а потреби країни у зброї, різноманітних приладах та засобах для збереження життя військових і цивільних громадян є невичерпними.

Таким чином, інтенціональність інженерного мислення завжди спрямовується соціальним запитом, залежить від наявних матеріальних, технічних та культурних ресурсів та обмежується імперативом відповідальності та гуманістичними принципами. Інженерне мислення є раціонально обумовленим та передбаченим, за рахунок чого інженер, водночас, мінімізує витрати та максимізує свої ідеї.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРАКТИК В УМОВАХ ВІЙНИ

*Гамерник Назар, аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

В сучасному світі, де військові конфлікти та глобальні виклики стають вагомим частиним реальності, необхідно постійно адаптувати суспільство до нових умов і викликів. Однією з ключових сфер суспільного розвитку, яка зазнає негативного впливу умов воєнного стану, є освіта. Поглиблення воєнних конфліктів може обмежити доступ до традиційних освітніх засобів та поставити під загрозу реалізацію освітньо-виховних стратегій. У зв'язку

з цим актуалізується необхідність шукати нові, інноваційні підходи, серед яких важливе місце займає цифровізація освіти.

В умовах воєнних конфліктів та сучасних загроз, цифрові технології набувають важливого значення, щоб забезпечити доступ до якісної освіти та зміцнення освітніх практик. Зокрема, в умовах війни, коли доступ до традиційної освіти може бути обмежений, цифрові технології стають ефективним інструментом для забезпечення неперервного навчання. Вони уможливають створювати онлайн-платформи, дистанційні курси та електронні ресурси, які забезпечують доступ до навчання. З іншого боку, цифрові технології можуть інтенсифікувати сам процес навчання. Вони сприяють упровадженню інноваційних методик, використання віртуальної реальності, інтерактивних платформ та ігрових технологій для залучення учнів. Це може робити навчання більш цікавим та ефективним, особливо у зонах активних бойових дій, де важко створити безпечне традиційне освітнє середовище.

Безсумнівно, цифрові технології можуть сприяти підвищенню рівня гнучкості та індивідуалізації у навчальному процесі. Вони дозволяють створювати персоналізовані програми, враховуючи потреби та індивідуальність кожного учня, що особливо важливо в умовах війни, коли деякі учні можуть зазнавати психологічних труднощів.

Цифрові технології в умовах війни не лише забезпечують доступ до освіти, а й інтенсифікують сам процес навчання, роблячи його більш доступним, цікавим та індивідуалізованим. Однак, важливо враховувати етичні та безпекові аспекти використання цифрових технологій в освіті, особливо в умовах військових конфліктів. Воєнний стан не лише змушує нас переглядати стратегії безпеки та геополітичні реалії, але і ставить питання перед освітнім сектором. Знищення інфраструктури, переселення населення та загроза безпеки можуть суттєво ускладнити процес навчання та знизити рівень доступу до освіти. У таких умовах, необхідно шукати ефективні рішення, які б дозволили забезпечити сталість освітнього процесу. Цифрові технології, завдяки своїй гнучкості та можливості надавати освітні ресурси в онлайн-форматі, стають важливим інструментом в реагуванні на виклики воєнного стану. Цифрові технології вирішують проблему доступу до освіти в умовах воєнного конфлікту, забезпечуючи можливість здобуття знань онлайн. Вони дозволяють створювати віддалені освітні платформи, електронні ресурси та віртуальні класи, що робить можливим продовження навчання, навіть коли традиційні школи та університети зазнають впливу військових подій.

Застосування цифрових технологій також інтенсифікує сам процес навчання, забезпечуючи інтерактивність, індивідуалізацію та гнучкість. Такий підхід може поліпшити якість освіти та зробити її більш адаптованою до потреб учнів, особливо тих, хто опинився у важких воєнних умовах.

Якщо узагальнити перспективи використання цифрових технологій в освіті, то функціональний потенціал можна узагальнити у наступних тезах:

– ***Цифрові технології як інструмент підвищення доступності освіти:*** цифровізація може забезпечити широкий доступ до освіти у військових конфліктах, навіть в умовах обмежень і пересилань.

– ***Віртуальне навчання для збереження безпеки:*** в умовах війни цифрові технології дозволяють використовувати віртуальне навчання для забезпечення безпеки навчального процесу і зниження ризиків для студентів та викладачів.

– ***Глобалізація знань через цифрові платформи:*** цифрові технології сприяють глобалізації знань, дозволяючи обміну ідеями та досвідом навіть у військових конфліктах, що сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти.

– ***Адаптація до змін: використання цифрових інструментів для швидкої реакції на зміни в умовах війни:*** освітні інститути можуть використовувати цифрові технології для швидкої адаптації навчальних програм та методів у відповідь на зміни в політичних та соціальних умовах.

– ***Розвиток навичок для цифрового віку в умовах нестабільності:*** цифровізація дозволяє навчати студентів навичкам, які є критичними в цифровому віці, таким як інформаційна грамотність та навички критичного мислення, що особливо важливо в умовах військових конфліктів.

– ***Ефективність управління навчальним процесом через цифрові платформи:*** цифрові технології можуть підвищити ефективність управління освітнім процесом в умовах кризи, забезпечуючи точні дані та швидку комунікацію.

– ***Розвиток інновацій у навчанні:*** цифрові технології сприяють розвитку інноваційних методів і форматів навчання, що може бути особливо важливим у військових умовах для збереження інтересу студентів та підвищення ефективності освіти.

– ***Колективне навчання та спільнота:*** цифрові технології дозволяють створювати віртуальні спільноти студентів і викладачів, які можуть обмінюватися думками, досвідом та підтримувати один одного в умовах військових труднощів.

– ***Адаптовані онлайн-ресурси для специфічних потреб:*** Розробка цифрових навчальних ресурсів, спеціально адаптованих до умов війни, може сприяти ефективному навчанню в ускладнених умовах.

– *Цифрові інструменти для психологічної підтримки:* Використання цифрових засобів для психологічної підтримки студентів та викладачів може допомагати у подоланні стресу та травм, пов'язаних з військовим конфліктом.

– *Електронні портфелі та онлайн-профілі:* Створення електронних портфелів та профілів дозволяє студентам зберігати свої досягнення та резюме в цифровому форматі, спрощуючи процес пошуку роботи в умовах нестабільності.

– *Використання віртуальної реальності для навчання практичних навичок:* Впровадження віртуальної реальності у навчальний процес може надати можливість отримати практичні навички без необхідності фізичного присутності в небезпечних зонах.

Таким чином, можна зробити висновок, що цифрові технології, в контексті військових конфліктів та загроз, виявляються надзвичайно важливим інструментом для сучасного освітнього процесу. Вони вирішують дві ключові проблеми, з якими стикається освіта в умовах воєнного стану: обмеженість доступу до навчання та потребу в інтенсифікації самого процесу навчання.

В першу чергу, цифрові технології допомагають зробити освіту більш доступною в умовах військових конфліктів. Завдяки створенню онлайн-платформ, електронних ресурсів та дистанційних курсів, вони усувають географічні обмеження та забезпечують можливість навчання, навіть коли традиційні освітні інституції можуть бути вражені військовими подіями. Це стає ключовим аспектом забезпечення сталості освітнього процесу в умовах кризи.

З іншого боку, цифрові технології впроваджують інтенсифікацію самого процесу навчання. Вони дозволяють використовувати інноваційні методики, віртуальну реальність та ігрові технології для створення інтерактивних та цікавих уроків. Це особливо важливо у військових зонах, де складно створити звичайне освітнє середовище. Застосування цифрових технологій допомагає індивідуалізувати навчання, враховуючи потреби кожного учня, особливо тих, хто переживає труднощі через військові дії. Вони роблять освіту більш гнучкою та адаптованою до конкретних умов.

Важливо враховувати, що, незважаючи на всі переваги цифровізації, вона також стикається з етичними та безпековими викликами, особливо в умовах війни. Необхідно ретельно вивчати та враховувати ці аспекти, щоб забезпечити безпеку та ефективність освітнього процесу в умовах воєнного конфлікту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Черняєва Л.М. Цифрові технології в освіті: виклики та перспективи // Освітологія. 2020. № 9. С. 21–29.
2. Коваленко Т.Г. Цифрові трансформації в освіті: світовий та вітчизняний досвід // Інноваційна економіка. 2021. № 3. С. 70–76.
3. Положення про освіту в Україні в умовах цифровізації // Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-20-travnja-2015-roku-158-2015-158-2015-p>
4. Johnson L., Adams S., Cummins M. NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium, 2016.
5. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. 2001. Vol. 9, No. 5. P. 1–6.
6. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Vancouver, BC: Tony Bates Associates Ltd., 2015.
7. Українська стратегія цифрового розвитку. [Електронний ресурс] // Державне агентство з електронного урядування України. URL: <https://www.dsae.gov.ua/strategiya>
8. Портфель проєктів з цифрової трансформації. [Електронний ресурс] // Міністерство цифрової трансформації України. URL: <https://mnt.gov.ua/projects>

ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

Доценко Євген, аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Розглядаючи різноманітні елементи статевої ідентичності та ролі чоловіків і жінок у військовому середовищі, гендерний профіль військовослужбовців є важливим аспектом військового аналізу. Як показує всесвітня практика більшості країн, сучасні збройні сили вже не можуть існувати без представників жіночого роду. Забезпечення принципу рівності, прав і можливостей, є вагомим кроком на шляху до інтеграції України в Європу.

Філософія гендерного профілювання у збройних силах дає змогу більш глибоко розглянути роль гендеру у військовому житті, а саме його вплив на соціальну динаміку та етичні питання. Розглядаючи питання з точки зору філософії, воно вимагає від нас враховувати усі справедливості в сфері військової служби, та можливостей відповідно до статі. Саме дослідження моральних аспектів військової служби у зв'язку з гендерною рівністю має на меті вирішити питання до необхідності рівного ставлення до всіх військовослужбовців.

Також слід торкнутися питання загальноприйнятих гендерних стереотипів. Кожна людина по своїй природі, незалежно від її гендерної

приналежності, є індивідуальністю. Тому розуміння гендерних стереотипів є важливим питанням у наш час. Гендерна рівність в армії викликає декілька стереотипів, а саме:

- жінки не вміють і не можуть воювати;
- жінки не можуть бути лідерами;
- розподіл сімейних та професійних ролей;
- розподіл чоловічої та жіночої діяльності за їх змістом.

Використання філософії гендерного профілю військовослужбовців допомагає нам краще зрозуміти важливість гендерної чутливості в армії. Філософський підхід дає змогу аналізувати не лише технічні аспекти умов служби для чоловіків та жінок, але й торкає роль культурних та моральних уявлень про гендер у збройних силах в цілому.

Концепцію рівності, яку розглядає філософська рефлексія, стає важливою моральною потребою з точки зору філософії. Питання визначення військового ідеалу стане ключовим шляхом для розвитку військової служби, що забезпечить відповідність сучасним моральним стандартам більшості країн світу в цілому.

Розглянуте крізь призму філософії питання гендерного профілю військовослужбовця має глибоке філософське коріння, і змушує кожного переосмислити моральні та етичні аспекти військового життя. Формування гендерного профілю військовослужбовця є справжнім викликом для нашого народу та країни в цілому, бо через це починається процес формування нових суспільних та моральних уявлень. Справедливість, рівність і філософська мудрість є єдиним засобом, завдяки якому ми можемо насправді досягти етичної відповідності в сучасних військових силах, які служать кожному, незалежно від статі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голованова Т.П. Методологічні підходи та методи дослідження географічних продуктів харчування в організмі / Т.П. Голованова // Гендерна парадигма освітленого простору. – 2015. – № 1. – С. 14–16.
2. Клименко Н.Г. Роль і місце жінки – військовослужбовця в Україні / Н.Г. Клименко // Економіка та держава. -2014. – С. 116–119.
3. Л.О. Петрова, О.Ю. Панфілов Гендерна рівність в армії: доля жінок у військових діях антитерористичної операції (операції об'єднаних сил). – 2020. – С. 19–24.
4. Про військовий обов'язок та військову службу: Закон України № 2232-ХІІ від 25.03.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text)

5. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях: Закон України № 2523-VIII від 06.09.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19#Text>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ОПТИЦІ ВІЙНИ ТА МИРУ

Дуфек Денис, аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

В сучасному світі штучний інтелект (ШІ) постає новою інфраструктурою, можливі наслідки діяльності якої визначають сучасний науковий дискурс, що свідчить про стрімке зростання уваги до функціонального потенціалу ШІ. Активне застосування ШІ сприяє інноваціям, що спонукає розвиток нових продуктів та послуг. Автоматизація, навчання за допомогою ШІ, застосування ШІ в діагностики та лікуванні є реальністю технологічного суспільства. Глобальна конкуренція між країнами та компаніями за лідерство у сфері ШІ також посилює зацікавленість у розробці та використанні цієї технології [1]. У цьому контексті, функціональний потенціал ШІ визначається ключовим фактором для досягнення конкурентних переваг.

Функціональний потенціал ШІ вимагає звернення до філософських питань, які торкаються природи інтелекту, свідомості та розуму. Так, ШІ визначається не лише як набір алгоритмів та технічних можливостей, а й як виклик для традиційних уявлень про те, що означає бути розумним чи свідомим.

Враховання етичних аспектів в розробці та використанні ШІ стає невід'ємною частиною дискусій, спрямованих на забезпечення справедливого, безпечного та етичного впровадження цих технологій у суспільство. Насамперед ідеться про етичний вимір функціонального потенціалу ШІ. Так, алгоритми ШІ можуть зашкодити соціальній та економічній рівності, якщо вони ґрунтуються на хибних або невідповідних даних. Постає питання відповідальності за рішення, прийняті ШІ, особливо це стосується ситуацій, коли ці рішення можуть впливати на життя та безпеку людей. Виникає потреба у визначенні стандартів та механізмів контролю за розробкою та впровадженням ШІ для уникнення небажаних наслідків.

Особливого значення набувають етичні аспекти застосування ІІІ в опціях війни. Розробка автономних збройних систем породжує питання про відповідальність за рішення, прийняті цими системами в бойових умовах, і може стати джерелом серйозних етичних та правових розбіжностей.

Усвідомлення важливості етичних питань, пов'язаних із ІІІ, свідчить про важливість впровадження прозорих механізмів адаптації технологій до вимог суспільства та забезпечення широкого включення громадськості у процес прийняття рішень. Це стосується глобального співробітництва та встановлення міжнародних норм для регулювання етичних питань, особливо в контексті військового застосування ІІІ. При взаємодії з ІІІ суспільство повинно бути готовим вирішувати не лише технічні завдання, але й розуміти та враховувати етичні виклики, забезпечуючи тим самим сталість розвитку та безпеку для всіх учасників цього процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шваб, К. (2019). Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Харків: КСД, 416 с.

ІНДИВІДУАЛЬНА СУТНІСТЬ БУТТЯ ЯК АБСОЛЮТНА ЦІННІСТЬ У ТВОРЧОСТІ Л. УКРАЇНКИ *Зінов'єва Катерина, аспірантка кафедри філософії, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Ні, я жива, я буду вічно жити!!!

На межі ХІХ – ХХ століття українська літературна спадщина мала унікальну можливість на те, що в ній з'явилися екзистенційні орієнтації у вигляді творчості Л. Українки, яка своєю палітрою творів запровадила низку модусів для системи людського існування. У творчому доробку великої поетеси вбачаємо не лише відбиток екзистенціалізму, але і внутрішню свободу слова і думки, яка відбивається у особистості, високим відчуттям патріотизму і національної ідентичності. Для розкриття концепту індивідуальної сутності буття через призму екзистенціалізму потрібно звернутися до буттєвого мислення письменниці [2, 31 с.]. Таким чином, досліджується проблема становлення світобачення поетеси і виявлення етичних цінностей та основних понять екзистенціальної філософії.

Становлення як творчої особистості Л. Українки відбувається на зламі онтологічного повороту, коли вийшла праця А. Шопенгауера «Світ як воля і уявлення», де основним мотивом є воля. Звичайно, Лесю Українку, як творчу особистість і патріотичну постать, не могла обійти стороною проблематика внутрішнього процесу активізації інтересу до загальноєвропейської духовності, доробками якої активно переймалася українська інтелігенція. Українське суспільство не було на той час ще сформоване для сприйняття творчості Л. Українки, адже її роботи були спрямовані на ідеї, які були географічно далекі від України, але проводячи паралелі творів «Кассандра» і «Лісова пісня» ми бачимо як вміло було закодоване світобачення і світосприйняття долі української самобутності і боротьби за індивідуалізм [6]. Дослідниками творчості Лесі Українки було виявлено і донесено до читачів різні способи людського існування, тобто усі форми екзистенції. Систему філософських поглядів досліджували наступні науковці: М. Рильський І. Франко, У. Михайлюк, А. Бичко, Л. Костенко, В. Шаян, Л. Козубенко, О. Забужко та інші. Дані дослідження є свідченням того, що Леся Українка творила свою життєстверджуючу позицію і дослідження у період розквіту української, самобутньої думки, це все те, що поетеса пронесла крізь призму і горизонт своєї творчості [1]. Недарма, обираючи епіграф із творів Лесі Українки я зупинилась на: «ні, я жива, я буду вічно жити!!!» [6], де можна стверджувати досить повне, об'єктивне і адекватне розуміння індивідуальної сутності буття. А це і є в певному сенсі заклик людини до самопізнання, до життя.

Аналізуючи філософські мотиви у творчості Лесі Українки, можна говорити про те, що поетеса використовує поняття двох світів: світ людей і світ природи. Світ людей – це світ прагматичний, раціональний, безчуттєвий, смертний, а світ природи – зовсім інша протилежність: це творчість, безсмертя, світ чуттєвостей. Хоч Леся Українка ніде у своїй творчості не згадує Г.С. Сковороду, але метафорично можна побачити два світи, які перегукуються із творчістю філософа. Мавка метафорично відрікається від себе, «вдягає» усі поняття людськості, і таким чином вона відрікається від своєї самобутності, від своєї природи заради кохання, щоб її прийняли у світі людей. Мавка мала шукати себе через кохання до Лукаша. Більшу частину твору Мавка віддає себе, віддає своє кохання, але взамін нічого не отримує [3]. У центрі філософського осмислення екзистенційного виміру завжди основною проблемою є питання свободи. Це проблемне питання розглядається у вимірі особистісного буття людини.

Леся Українка належить до того кола мислителів і драматургів, які чітко усвідомлюють і відображають це поняття у своїй творчості. Звісно, можна звернутися до думки відомого мислителя Н. Аббаньяно про сенс свободи: «осягнення свободи – це осягнення людиною самої себе і свого призначення у світі. Тільки тоді, коли вона ототожнює себе із призначенням, що її трансцендує, лише тоді, коли вона бере на себе зобов'язання і бореться, людина насправді вільна» [4]. Леся Українка вбачає сенс людського буття через призму гуманістичного ідеалу людини, яка є духовно багатим індивідом, тому така особистість здатна боротися за волю свого народу, за самоусвідомлення власної суті. Кожна людина має мати свою внутрішню свободу, і тому усім своїм буттям Леся Українка боролася за нову людину, за індивідуальну, свідому особистість, яка ставить на п'єдестал укоріненості індивідуально-буттєву складову, яка проголошує, що саме внутрішня сила, духовна конституція людини – основа долі народу. Виходячи із українських, національних, літературознавчих традицій Л. Українка актуалізує внутрішню наповненість людини, її індивідуалізм із граціозним, неповторним екзистенційно-спрямованим буттям. Адже буття окремої особистості у філософській системі поетеси – це найвища визначальна цінність у її творчому доробку. Своїм нетлінним духом свободи поетеса будила усіх, хто упав духом тілесним, без надії сподівалась на краще майбутнє, тому і «*contra spem spero*» стало її гаслом. Це гасло, в першу чергу, не діалектична протилежність, а спонукання людини до саморозвитку і пошуку основи життя. Творчість Лесі Українки є визначальною у плані ілюстрації гуманістичного матеріалу, який базується на розкритті людської індивідуальності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бичко Ада. Леся Українка: Світоглядно- філософський погляд // Ада Бичко. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 186 с.
2. Забужко О. Імперія і провінція в історіософських драмах Лесі Українки / Філософські студії 2000. – К.: Генеза, 2000. – С. 6–23.
3. Онуфрієнко О. П. Творчість Лесі Українки крізь призму екзистенціалізму / О. П. Онуфрієнко. // 23. – 2000. – №58. – С. 29.
4. Павличко С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Дмитрівна Павличко. – Київ, 1999. – 456 с.
5. Райда К.Ю. Історико-філософські дослідження постекзистенціалістського мислення. – К.: Український Центр духовної культури, 1998. – 216 с.
6. Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти томах. – Т.2. // Леся Українка. –К.: Наукова думка, 1975. –367 с.

ВІЙНА І КУЛЬТУРА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Константинов Юрій, аспірант кафедри філософії,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Проблема війни і культури зазвичай інтерпретується дещо спрощено: війна – і це цілком слушно – визначається як варварство, яке загрожує культурі, руйнує цивілізаційні підвалини людського буття. Але війна завжди є протиборством сил добра і зла. Отже, перші виступають захисниками цивілізаційного здобутку людства, другі – його руйнують задля втілення своїх геополітичних міфів та амбіцій або з вузько утилітаристських міркувань. При цьому агресор, як буде показано нижче, руйнує свою національну культуру, знищуючи її гуманістичну складову, вдаючись до виправдання воєнних злочинів, до історичних фальсифікацій та геополітичної міфотворчості, інформаційного спотворення реальних подій на полях битв. Український досвід такого культурного протистояння російській агресії дозволяє більш детально розкрити значення медійного аспекту війн постіндустріальної доби.

Аналіз російської пропаганди під час війни на Україні свідчить, що медіаманіпуляція, як вид психологічного впливу здійснюється через пресу, телебачення, кінематограф, Інтернет, соціальні мережі. Це призводить до пробудження у об'єкта впливу намірів, які змінюють його настрої, поведінку, бажання, погляди тощо. Через медійний образ «російського визволителя» відбувається проникнення чужих, але вдало замаскованих, наративів, чиниться вплив на свідомість української людини.

Чіткі риси війни нового типу були продемонстровані у 2014 році анексією території Автономної Республіки Крим та вторгненням російських підрозділів на Сході України.

Явище гібридної війни не є спонтанним, воно заздалегідь ретельно підготовлюється. Початок нинішньої війни російською країною-агресоркою був закладений за багато років раніше. Через мас-медіа передавались наративи про штучність створення української держави та мови, братство обох народів, старшість «російського брата», належність Криму до території Росії.

Після подій Революції Гідності російська пропагандистська машина набирає обертів. Особливо це проявляється з моменту захоплення територій у Луганській та Донецькій областях. В її інформаційному просторі з'являються такі формулювання, як – «ополченці», щоб на підсвідомому рівні пов'язати події на українському Донбасі з визвольною Другою Світовою війною,

«руська весна», «український фашизм», «київська хунта» тощо. Подібні інформаційні «вкиди» розраховані на споживачів з низькими базовими знаннями й відсутністю критичного мислення.

Звернення до різних тлумачних словників української мови, щодо значення слова «фашизм», розкриває однакові риси, притаманні російській федерації – це розгнuzданий шовінізм, расизм, знищення демократичних свобод, розв'язування загарбницьких воєн. «Київська хунта» вживається, як пропагандистське позначення уряду і влади в Україні після 2014 року, створене і тиражоване російськими ЗМІ, політиками і офіційними особами. Це частина інформаційної війни проти України.

І, як результат, в перші її роки – значна підтримка «руської весни» в українському Донбасі. В деяких окупованих населених пунктах під час проведення псевдореферендумів інколи мала місце майже стовідсоткова підтримка створення фейкових інфекційних пухлин «ЛНР» та «ДНР».

Інформаційна інфекція розповсюджувалась й на «не воюючі» регіони України і, як наслідок, – проведення мітингів в підтримку «ополченців» Донбасу, заклики до створення квазіреспубліки і в інших областях, глумління над державною символікою, використання на масових заходах «георгіївських стрічок».

Інформаційна війна передує іншій і являє собою виклад інформації таким чином, щоб можна було сформувану у групи людей потрібну громадську думку [2].

В результаті такої війни на Донбасі значна кількість населення мала впевненість, що їх обстрілює саме ЗСУ, при тому, що українські підрозділи знаходилися разом з ними в одних і тих самих населених пунктах.

Основним інструментом гібридної війни в контексті культури є створення в державі, що обрана для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення цілей агресії.

Гібридна війна має на меті маніпулювання свідомістю та поведінкою людей для досягнення інтересів агресора. При цьому використовуються різні засоби – від політичної пропаганди, дезінформації до спотворення інформаційного простору використанням неправдивої інформації [2].

Але, найбільшої духовної шкоди вона завдає саме підміною понять добра і зла. Люди втрачають орієнтири того, що відбувається. І тоді як українці з початком повномасштабної війни звільнилися від впливу російської

пропаганди, то росіяни продовжують перебувати в ньому, підтримуючи війну та загарбницьку політику путіна.

В нинішніх подіях стає очевидним подальший шлях української держави, як сильної, насправді незалежної, демократичної та правової. В той же час незавидна доля чекає на росію, бо «На підставі того, яка філософія домінує у суспільстві, багато чого можна розповісти про його стан і перспективи» [1, с. 58].

Війна за людську свідомість відбувається через різні засоби впливу. Її мета не знищити народ фізично, а залякати та деморалізувати, створивши потрібні умови для втрати його національної ідентичності та духовності, що, в свою чергу, надасть можливість підпорядкувати людей новому режиму. Знищення держави відбувається в першу чергу через знищення культури. В умовах війни вона не може перебувати осторонь, так як являється дієвим механізмом боротьби проти агресора.

Озброївшись знаннями та новими культами, такими як – повага до державних символів, патріотизм, українська єдність та жертвність заради України, волонтерство, відбулось духовне очищення українського народу. Намагання агресора знищити національну ідентичність українців приносять прямо протилежні результати, бо кожна війна несе в собі не тільки смерть та розруху, а й пробудження національної свідомості, повертає втрачене вміння самостійно мислити. З'являється нова українська культура, пронизана духом патріотизму та незламності українського народу. Яка чітко відмежовує себе від російської, – незалежна культура.

Рано, чи пізно будь-яка війна закінчується, у тому числі шляхом знищення кривавих диктаторів і на зміну «руської весни» приходить «холодне літо 53-го», за яким настає «квітнева відлига», чому історія має свої приклади.

Розглядаючи категорії війни і культури на перший погляд вони можуть виглядати, як несумісні. При яких розквіт однієї несе занепад іншої: знищення об'єктів культурних цінностей, унеможливлення роботи цих закладів на повну силу, відтік митців. Та, насправді це тільки видима частина того айсбергу, що проглядається. В той же час «поза кадром» залишається трансформація кожної з них, що несе народження нових діамантових граней.

Життя віч-на-віч зі смертю, війна за людську свідомість по суті являється боротьбою за людські душі.

Як показує нинішня історія, маніпулювання свідомістю людей призводить до тяжких наслідків, які потім важко виправити. Зазвичай, маніпулюють одні, а інші вимушені це виправляти ціною свого здоров'я та життя.

Історія це не та категорія, яку можна підчистити гумкою, бо вона пишеться не олівцем, а потом і кров'ю багатьох поколінь.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Култаєва М. Філософія освіти і виховання третього рейху: витоки, політико-ідеологічні контексти та концептуальні конструкти. Філософія освіти. Philosophy of education. 2018. №1 (22), с. 58. <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/29198/Kultaieva.pdf?sequence=1>

2. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів. Вид. 2-ге, стер. Київ, 2008. – с. 663.

3. Ситник О. Гібридний характер російсько-української війни 2014–2017 років та пошук ефективних засобів протидії. URL:<http://dontsov-nic.com.ua/hibrydnyj-harakter-rosijsko-ukrajinskoji-vijny-2014-2017-rokiv-ta-poshuk-efektyvnyh-zasobiv-protydiji/>

4. Терепищій С. Формування культури академічної соціальної відповідальності: уроки українського досвіду війни. Вища освіта України, 2023, №1, С. 39–45. <https://journals.udu.kyiv.ua/index.php/vou/issue/view/1>

5. Турченко Ф., Турченко Г. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. – с. 146.

ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА БЛАГОГОВІННЯ ПЕРЕД ЖИТТЯМ НА ПРИКЛАДІ КУЛЬТУРИ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ ДИТИНИ

*Лугова Марія, магістрерка психологічних наук, аспірантка кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Здавна філософи наголошували на важливість цінності людського життя перед іншими цінностями. Епікурейці та стоїки відстоювали право людини на життя та самостійність думок і вчинків, а у добу Відродження проблема людини і її життя стала ключовою в гуманістичній філософії [2].

Імануїл Кант у XVIII столітті також визнавав життя людини як найвищу цінність. Він сформулював категоричний імператив, стверджуючи, що кожна людина – унікальна особистість, яку не можна розглядати як засіб для досягнення мети [1].

Ці погляди просувала і етика видатного філософа Альберта Швейцера, який побудував своє вчення на принципі поваги до життя.

А. Швейцер писав, що добром є те, що служить збереженню та розвитку життя, а втіленням зла є те, що знищує життя або перешкоджає йому» [5]. Філософ вважав, що кожна форма життя має право на існування, ми повинні дбати про збереження цього життя. Його етичні судження акцентують увагу на збереженні та розвитку життя. Важливою для нього була людська повага до життя в будь-якій його формі, що є показником розвитку суспільства. Ця філософія стала основою його гуманітарної діяльності в Африці [5].

У 1952 році Швейцер був нагороджений Нобелівською премією миру за його гуманітарну роботу в Африці. Він продовжував працювати в Ламбарене до самого кінця свого життя, надаючи медичну допомогу та популяризуючи гуманітарні цінності. Швейцер помер 4 вересня 1965 року, а його спадщина залишилася незгасною, надихаючи наступні покоління до гуманітарної діяльності та поваги до життя.

Концепція благоговіння перед життям набуває особливої актуальності в період війни в Україні, в час, коли гинуть тисячі невинних осіб, серед яких особливо жахливою вбачається смерть дітей. Саме дитяча смертність є найбільшою трагедією для українського народу. Нещодавно в Харкові було відкрито пам'ятник дітям, які загинули в результаті збройної агресії РФ. На пам'ятнику вигравійований напис-присвята дітям (маленьким янголяткам), які так рано зустрілись із жорстокістю та, на жаль, ніколи не стануть дорослими [3]. Ці слова в повній мірі відображають смуток від втрати кожного з 510 дітей, які є безвинними жертвами жахливої реальності [4].

Як свідчать інформаційні джерела, велика кількість дітей під час війни залишилися без батьківського піклування з різних причин, з них 1233 дитини залишилися без батьківського піклування у зв'язку зі смертю обох батьків, або смертю одного з батьків. Батьки деяких дітей вважаються зниклими безвісти або знаходяться на окупованій території, з ними немає зв'язку, деякі батьки знаходяться в полоні. Діти втрачають найближчих людей, разом з якими, втрачають і відчуття безпеки, стабільності та надії на майбутнє, що є недопустимим.

Батьківство в епоху війни є викликом для цілого покоління. Першочерговим завданням є забезпечення безпеки, враховуючи небезпеку війни (часто це можливо лише шляхом евакуації дітей в безпечніші регіони). В цьому контексті актуальними стають правила особистої безпеки, включаючи те, як уникнути небезпеки під час бомбардувань та як захистити себе у разі надзвичайних ситуацій. Також, не менш важливою є психологічна підтримка,

діти відчують стрес та тривогу. Батьки, в свою чергу, повинні надавати їм психологічну підтримку, допомагаючи розуміти ситуацію та виражати емоції. Батькам важливо створити якнайбільш нормальні умови для своїх дітей навіть у часи війни. Це може включати в себе забезпечення доступу до освіти, гігієнічних умов та можливість розважатись, гратись, відповідно до вікових потреб. Відсутність оф-лайн навчання та виховання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у багатьох регіонах України, вимагає від батьків реалізації освітньої складової, разом із морально-етичним компонентом. Сюди можна віднести важливість терпіння та розуміння, взаєморозуміння та співпраці навіть у складних часах. Батькам важливо виховувати в дітях емпатію та розуміння ситуації інших людей, особливо тих, хто потерпає від війни. Це може сприяти формуванню їхньої соціальної свідомості та активності в майбутньому.

Батьківство в умовах війни вимагає від батьків додаткового напруження, емоційної міцності та готовності діяти в надзвичайних обставинах для забезпечення безпеки та добробуту своїх дітей. При цьому, великий обсяг завдань беруть на себе волонтерські організації, підтримуючи родини у скрутні часи. Військова буденність стала частиною життя в багатьох регіонах України. Саме в цих регіонах найактивніше ведуть свою діяльність волонтерські організації, які надають допомогу в контексті евакуації, засобів харчування або особистої гігієни, медичної допомоги або психологічної підтримки.. Волонтери також допомагають забезпечити доступ до освіти для дітей, організовуючи навчальні програми та створюючи безпечні простори для дітей, де вони можуть грати, навчатися та відновлюватися від стресу війни. Також, волонтери беруть на себе організацію програм реабілітації для дітей, які втратили фізичні чи психологічні здібності через війну (допомагаючи їм адаптуватися та повертатися до нормального життя) або для дітей, які втратили близьких або були вимушені залишити свої домівки. Окрім цього, слід зазначити, що волонтери захищають права дітей, допомагаючи відстоювати свої права та отримувати необхідні правові та соціальні послуги. Волонтерська діяльність є напрочуд важливою в військовій Україні та має ключове значення у наданні підтримки та допомоги дітям, які потрапили в складні ситуації.

Отже, загалом, принцип поваги до життя нагадує соціуму про його відповідальність перед майбутніми поколіннями, важливість природоохоронної діяльності та необхідність гармонійного співіснування людини і природи, за для успішного майбутнього наших дітей. Період війни створює надзвичайні

умови для батьківства. Сьогодні, на дорослих покладено високу відповідальність перед дітьми. Вони покладаються на нас, вони довіряють нам своє майбутнє. Від нас сьогодні залежить яке в них буде «завтра», чи безпечним воно буде, чи вільним, чи буде воно сповненим любові. В пам'ять про кожну загиблу дитину. Заради кожної ще ненародженої дитини. Заради майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кант І. Критика практичного розуму. Пер. з нім., прим. Та післямова І. Бурковського; наук. ред. А. Єрмоленко. Київ: Юніверс, 2004. 240 с.
2. Матюхіна О. А. Життя як найвища цінність буття – провідна ідея філософії Альберта Швейцера. *Вісник Національного авіаційного університету*. Філософія. Культурологія. 2013. № 2 (18). С. 47–51
3. Олена Зеленська відкрила у Харкові пам'ятник дітям, які загинули в результаті збройної агресії РФ. Офіційне інтернет-представництво президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-vidkrila-u-harkovi-pamyatnik-dityam-yaki-zagi-83393> (дата звернення: 08.11.2023).
4. Children of War. URL: <https://childrenofwar.gov.ua/en/about-us/> (дата звернення: 08.11.2023).
5. Schweitzer A. Die Ehrfurcht vor dem Leben Grundtexte aus fünf Jahrzehnten. 11 aufl. München : C. H. Beck, 2020. 167 p.

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

*Мазуровська Євгенія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Науковий керівник:

*Дроботенко М. О., доктор філософських наук, доцент кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Багато європейських філософів та письменників звертались до філософії існування. У своїх художніх творах вони палко бажали проникнути в суть справжньої причини трагічної невлаштованості людського життя. Українська культурна спадщина також багата на приклади осмислення сутності людського існування, свободи вибору, сенсу життя та відносин зі смертю. Значна кількість українських митців, зокрема поетів та письменників, створили образ цілісної української людини. Валер'ян Підмогильний у своєму романі «Місто», повісті «Остап Шаптала», збірці новел «Проблема хліба»; Василь Стус у своїй ліриці; Іван Багряний в романах «Людина біжить над прірвою», «Маруся Богуславка» та «Сад Гетсиманський»; Василь Барка у романі «Жовтий князь»;

Степан Процюк в романі «Інфекція» та інші; однак найвизначнішою особистістю, творчість якої просто просякнута екзистенціальними мотивами є Леся Українка.

Творча спадщина Лесі Українки безумовно просякнута екзистенційними думками та переживаннями. Звернення до цієї проблематики не в останню чергу обумовлена різнобічною освіченістю поетеси, знаннями багатьох мов, перекладацькою діяльністю європейських митців, а також власними тяжкими життєвими ситуаціями, осмисленням важкого фізичного стану. Вона жила у період глобальних соціальних та політичних змін, висловлювала свої філософські думки та переживання за допомогою власної творчості. Тому у своїх працях поетеса прагнула виразити сутність життя, людського існування, особливо актуалізуючи екзистенціал свободи. Останній, поміж іншим, розглядається у контекстах національної ідентичності: воля народу часто зіставляється з особистою волею поетичного «Я», що є одним із найяскравіших мотивів. У своєму творчому доробку поетеса обмірковувала питання власного «я» в контексті свого народу та загалом суспільства, а також власного поклику. Вона шукала внутрішню свободу та самотність, маючи надію визначити своє місце під сонцем в цьому складному та великому світі. Вона прагнула віднайти власний голос. Однак, на жаль, неспромога втілити свої бажання спричинює перетворення екзистенціалу свободи в екзистенціал самотності, оскільки лірична героїня відчувається невпевненою, самотньою у своїх високих патріотичних пориваннях, що можна простежити в циклі «Сльози-перли»: «Україно! Плачу сльїзми над тобою...», «Сторонньо рїдна! Коханий мїй краю».

Не полишає письменниця і такі мотиви, як соціальна істина та героїзм. Леся Українка палко виборювала концепції справедливості та вільності, викриваючи соціальні нерівності та беззаконня й неправду у суспільстві, вона казала: «Геройство мусить мати нагороду, се і Боги, і люди признають» [6]. У її творах герої стають символами боротьби за гідність та права людини, за власну свободу та відданість. Суміжною з цим виступає тема України та любові до власної Батьківщина, а саме: всенародного мотиву гибелі, лірична героїня поетеси свідомо віддає перевагу смерті за ідеал вільного та щасливого життя в Україні. Її товчком є рішення боротися за свободу, яке є визначене мріями про незалежну державу та глибокою вірою у щасливе майбутнє для української землі. Леся Українка зазначала: «Будь проклята кров ледача, не за рїдний край пролита» [4].

Визначне місце в творчості Лесі Українки посідають також мотиви віри та духовності, зокрема, це можна побачити в творах «Завжди терновий вінець» та «Жертва», «Єврейські мелодії» з циклу «Невольницькі пісні», які відправляють читача до мудрих книг Старого Заповіту. Поетеса детально зналась на релігійних текстах, її поезія просякнута духовними образами та символами. Віра в доробку Лесі Українки зображується як засіб пізнання потаємних проблем людського існування та наряду на вищі цінності. Віра і релігійна духовність буквально стає засобом судження сенсу життя та зв'язку з божественними силами.

Вагомий наголос письменниця ставить і на проблемах хвороби та смерті, людських тортур та винятковості існування, які, на жаль, є дуже актуальним для неї самої (цикли «Відгуки», «Пропащі роки», у вірші «Все, все покинуть, до тебе полинуть»). Леся Українка вважає страждання необхідною складовою екзистенційного досвіду, а винятковість кожної людської долі надає сенсу та вагомості існуванню. У її творчому доробку відображено нестримний та палкий пошук істини і справжнього сенсу життя («Як я люблю оці години праці», драма-феєрія «Лісова пісня»). Леся Українка застосовує символіку, багато алегорій та образів, щоб передати свої філософські роздуми про сенс людського існування та його відносини із Всесвітом.

Поетичний доробок письменниці просякнутий екзистенційним відчуттям смерті, особливо в контексті усвідомлення трагічної долі її коханого чоловіка. У свою чергу екзистенціал любові, уособлений у творчості Лесі Українки, має ознаки жертвності, бо вона вже уособлює кохання з мукою (вірші «Відповідь», «Не дорікати слово я дала...», «Хотіла б я тебе, мов плющ обійняти», «Горить моє серце», «То, може, станеться і друге диво?»). Це усвідомлення створює тісний зв'язок із екзистенційними аспектами любові та доходить до вираження граничних емоцій та переживань. Леся Українка відхиляє реальність життя без кохання, адже для неї смерть стає запорукою можливості знову з'єднатися з коханим у загробному житті. Лірична героїня Лесі Українки відчуває фізичні страждання, що безпосередньо проявляється у її поезіях через виражені прохання про швидку смерть (вірші «Дивлюся я на смерть природи...», «Ти не хтів мене взяти», «Хвилини розпачу», цикли «Хвилини», «Ритми»). Поетеса виражає сум і жаль, визнаючи обмеженість свого існування у часі («Хто дасть моїм очам потоки сліз?», «Я знала те, що будуть сльози, мука», «Як умру, на світі запалає»).

Таким чином, можна зробити висновок, що творчість Лесі Українки глибоко просякнута екзистенційними мотивами: екзистенціалом свободи, героїзму, самотності, смерті, кохання, відчаю, соціальної істини, і безумовно граничним виявом ліричного Я в поезії. Багата творча спадщина Лесі Українки є не лише художнім уособлення власних потерпань поетеси, але й вагомим внеском у історію української літератури, який збагачує наші судження щодо проблематичності людського існування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Доброносова Ю.Д. Семантико-екзистенціальна специфіка філософського дискурсу Лесі Українки (історико-філософський аналіз): Автореф. дис. канд. філолог. наук.: Спец.09.00.05 / Ю.Д. Доброносова. – К., 2002.
2. Екзистенціалізм // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / голова ред. А. Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 169–171. – 634 с.
3. Залеська-Онишкевич Л. Справа вибору в Ричардовім екзистенціалістичнім шуканні в «У пущі» Лесі Українки / Л. Залеська-Онишкевич // Постійна Конференція Українських Студій. – Філядельфія, 1971–1980.
4. Крилаті вислови Лесі Українки. [Електронний ресурс] // Андрій Куценко – Режим доступу: <https://www.ukr.life/uk/socium-ua/krilati-vislovi-lesi-ukrayinki/>
5. Н. Амелеченко. Екзистенціалізм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. –С. 236.
6. Спочатку було слово. [Електронний ресурс] // Л. Клименк – Режим доступу: https://klimenkolybov.blogspot.com/2018/02/blog-post_25.html
7. Українка Леся. Горить моє серце. Вірші та поеми / Леся Українка. – К.: Київська правда, 2004.

КОЛЕКТИВНИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСВІД ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

*Нестеренко Андрій, аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Інтеграція української освіти в Європейській освітній простір має тривалу традицію та систематично й цілеспрямовано здійснюється на сучасному етапі розвитку та реформування її основних засад. Історично українські університети, починаючи ще з Києво-Могилянської академії намагалися тримати тісні зв'язки з європейськими університетами, привносячи на українські терени новітні знання, досвід організації навчального процесу, методики викладання та наукової роботи. На початку ХІХ століття щойно відкритий

Харківський університет структурував тогочасний освітній простір, активно привносячи європейські цінності та новітні філософсько-світоглядні настанови, чітко визначаючи проєвропейську орієнтацію даного регіону.

Тож, Україна має великий досвід освітньої інтеграції як на інституційному рівні, так й індивідуально-особистісному. Прихований ресурс якого став у нагоді для більшості українських школярів та студентів, які вимушені були покинути країну та долучитися до програми освітньої мобільності у зв'язку з військовою агресією РФ. Безперечно, кожен з тих, хто прийняв рішення продовжити навчання в європейських освітніх закладах різного рівня освіти, набуває свій індивідуальний унікальний досвід адаптації до освітніх програм та освітнього середовища тієї чи іншої країни. Але, коли мова йде про освітню інтеграцію індивіда, не можна залишати поза увагою колективний досвід активної адаптації до європейських стандартів освіти, вироблений історично. Тут можна заперечити, що набуття нового досвіду, в тому числі й академічного є суто індивідуальним процесом, бо особистість наодинці вступає в зону підвищеного ризику. Та водночас наголосити, що саме набутий на Батьківщині досвід навчання, базові чесноти, сформовані ціннісні пріоритети, культурна і комунікативна компетентності, нарешті, колективний досвід освітньої мобільності не лише дозволить мінімізувати ризики, подолати стадію культурного шоку, але й набути плідний досвід, який стане в нагоді по поверненню.

Отже, синтетичне поєднання колективного та індивідуального досвіду інтеграції в освітній європейський простір, дозволить школярам та студентам в умовах військової агресії та вимушеної міграції, розширити можливості саморозвитку та самовдосконалення.

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ДРАМІ-ФЕЄРІ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ

*Пономаренко Оксана, аспірантка кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Сучасність загострила та актуалізувала проблему доброчесності в освітніх і виховних практиках. Українська література зберігає та передає загальнолюдські та національні цінності. Світоглядні і філософські ідеї

у творчості українських письменників відображають шлях розвитку українського народу в суспільно-історичному процесі. Філософсько-антропологічні роздуми Лесі Українки про людину, життя і смерть, творчість, свободу є важливою складовою її літературних творів. Зрештою, складний життєвий шлях письменниці вплинув на її літературну творчість, моральну проблематику її творів, пошук принципів добродесного життя.

В історії європейської цивілізації пошук світоглядно-етичних орієнтирів, питання добродесності, були актуальні на різних етапах її розвитку. Платон, Арістотель, філософи-стоїки вважали, що ведення добродесного життя дозволяє досягти щастя, прожити життя найкращим чином. Філософи доби Просвітництва, наприклад Жан-Жак Руссо, вважали, що людина від природи вже добродесна, має природне прагнення до добродесних вчинків та розвитку моральних якостей, але під впливом соціальних, політичних, економічних структур вона втрачає цей стан. Тому зусилля мають спрямовуватись на реформацію зовнішніх щодо людини структур: правильний державний устрій, форму правління, політичний режим, щоб побудувати сприятливе середовище, в якому людина повернеться до природної добродесності.

Леся Українка в драмі-феєрії «Лісова пісня» розглядає тему добродесності через призму взаємодії людини з природою та її внутрішнім світом, звертає увагу на конфлікт між природною сутністю людини та суспільними очікуваннями. Письменниця створює «Лісову пісню» влітку 1911 року, перебуваючи в місті Кутаїсі. В листі до сестри Ольги від 9 листопада 1911 року вона згадує, що «писала її дуже недовго 10–12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій...» [2]. На ґрунті української міфології та усної народної творчості з-під пера Лесі Українки виходить драма-феєрія, ще в дитинстві письменницю вразив образ мавки – «зчарував сей образ на весь вік» [3].

Леся Українка виткала «Лісову пісню» з філософських ниток глибоких роздумів про природу людського існування, творчості та кохання. Драма-феєрія складається із прологу і трьох дій. Леся Українка глибоко символічно описує життєвий шлях героїв та циклічність існування природи. Кожна дія відкриває новий етап життя людини, подібно як це відбувається в природі. В першій дії події відбуваються весною (юність), в другій – літом (зрілість), в третій – восени (старість), в фіналі п'єси починається зима, де смерть і кінець, і новий початок.

Весна символізує початок життя, його юність. Головний герой Лукаш – молодий хлопець, опиняється в прадавньому лісі, який наповнений живими

створіннями, що живуть циклічно, прокидаються навесні, завмирають взимку. Лукаш сам себе не знає, знаходиться під впливом своїх рідних, за їх вказівкою думає про дім та одруження. Ліс – місце свободи від соціальних обмежень та стереотипів. Герой, знаходячись у лісі, відчуває себе ближчим до своєї природи та відкривати свої справжні потреби та цінності, його творчий потенціал розкривається з новою силою. Зробивши сопілку, Лукаш починає грати. Саме в лісі це доречно, бо в селі час потрібно витратити для практично корисних справ. Музика пробуджує лісову царівну Мавку, та відкриває для неї духовну красу Лукаша. Герої закохуються, і Лукаш отримує можливість «своїм життям до себе доєднатися», досягти добродісного ідеалу через кохання та творчість в просторі вічного живого лісу.

Друга дія відбувається влітку, що символічно демонструє зрілість, час вибору життєвої стратегії. Перебуваючи на життєвому роздоріжжі, Лукаш схиляється до прагматичного шляху, намагається адаптуватися до соціальних норм та очікувань. Лукаш залишає Мавку і свою творчу частину душі та починає жити в сфері практично-повсякденної діяльності, підкорюється «хатньому рабському духу».

Наступає осінь – час досягання плодів та «збирання каміння». В третій частині ми бачимо результат. Лукаш втрачає духовну цілісність, творча частина душі не маючи простору для життя, веде до здичавіння. Лукаш стає вовкулакою. Це може слугувати попередженням про те, як втрата зв'язку з внутрішнім творчим ядром може призвести до духовного здичавіння. Прикладом мудрого поєднання творчого початку та практичної реалізованості є Дядько Лев, який веде гармонійне життя, та користується повагою серед лісових мешканців та людей.

Коли зачарована верба (Мавка) спалахує, вогонь переходить на хату. В його полум'ї руйнується суспільне «рабське» життя Лукаша. Члени родини рятують майно та повертаються в село. Лукаш лише спостерігає за пожежею та відповідає своїй дружині Килині, що тепер став мудрим. Залишившись на самоті, Лукаш усвідомлює свої помилки та втрати, приймає їх як частину свого життя. До нього приходить Втрачена Доля – символ змарнованого життя, втраченої можливості.

Герой здійснює внутрішню перебудову, звільняється від соціальних обмежень та демонструє здатність виявляти та втілювати власні ціннісні ідеали в життя. Лукаш піднімає сопілку та бачить примару Мавки, яка просить його заграти, дати голос її серцю. В останніх словах Мавки, вкладена думка

про переродження її тіла в вербу, завдяки кохання, вона отримує душу, а її серце говорить голосом Лукашевої музики. Мелодія кохання, переможний спів любові перетворює зимовий вечір на весняну ніч. Лукаш бачить Мавку у зоряному вінці і з покликом щастя кидається до неї. Лукаш поновлює втрачену духовну цілісність, повертаючи весну свого кохання. Цей момент підкреслює перемогу любові та надає образу Лукаша новий вимір – творця свого щастя. Отже, добродішність можна розглядати через призму внутрішньої трансформації та звільнення від зв'язків, які пригнічують творчий потенціал людини. Тому добродішність пов'язана з внутрішньою чистотою та готовністю відстоювати власні ідеали, щоб відновити втрачену духовність. В драмі-феєрії «Лісова пісня» письменниця здійснює спробу поєднати світоглядні ідеали з «життєвою правдою». Цей філософський твір про добро і зло, боротьбу людини за існування, є гімном гармонії людини і природи. Сьогодні «Лісова пісня» та її репрезентації (наприклад в кіномистецтві – «Мавка. Лісова пісня») впливає на світоглядне формування сучасного покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Леся Українка. Лісова пісня. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=508&page=7>
2. Леся Українка. Листи Лесі Українки. Лист до сестри Ольги від 09.11.1911. [Електронний ресурс] URL: <https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp/1911/19111109.html>
3. Леся Українка. Листи Лесі Українки. Лист до матері від 02.01.1912. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp/1912/19120102.html>
4. Маркін Р. Міфологізм «Лісової пісні». [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.inst-ukr.lviv.ua/files/paradygma/314-343-mr.pdf>.

МОРАЛЬ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО У СУЧАСНИХ КОНТЕКСТАХ

*Толстокорий Денис, аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Мораль і міжнародне право є двома важливими регуляторами суспільних відносин. Мораль визначає загальні принципи поведінки людей, а міжнародне право встановлює правила та норми, які регулюють відносини між державами. У сучасних контекстах взаємодія моралі та міжнародного права стає все більш важливою. Це пов'язано з рядом факторів, зокрема:

- глобалізацією, яка призвела до посилення взаємозалежності держав та необхідність спільного вирішення глобальних проблем;

- розвитком міжнародних організацій, які надають нові можливості для регулювання міжнародних відносин;

- зростанням ролі громадянського суспільства, яке вимагає від держав дотримання міжнародних норм та цінностей. [1]

У сучасному світі мораль і міжнародне право виступають як взаємодоповнюючі регулятори. Мораль надає міжнародному праву моральну основу, а міжнародне право допомагає закріпити моральні норми в міжнародних відносинах.

Моральні принципи, в свою чергу, є основою багатьох міжнародних договорів та конвенцій. Наприклад, у Статуті Організації Об'єднаних Націй закріплені такі моральні принципи, як суверенна рівність держав, мирне розв'язання спорів, заборона агресії та використання сили [2].

Моральні принципи також визначають поведінку держав у міжнародних відносинах. Наприклад, держави повинні дотримуватися принципів гуманності, справедливості та поваги до прав людини [2]. При цьому, взаємодія моралі та міжнародного права може відбуватися в різних формах.

- Моральні принципи можуть бути закріплені в міжнародному праві. Наприклад, Статут ООН закріплює такі моральні принципи, як суверенна рівність держав, мирне розв'язання спорів, заборона агресії та використання сили.

- Міжнародне право може бути спрямоване на реалізацію моральних принципів. Наприклад, міжнародні договори про права людини спрямовані на захист моральних цінностей, таких як свобода, рівність та гідність людини.

- Моральні принципи можуть бути джерелом інтерпретації міжнародного права. Наприклад, при тлумаченні міжнародних договорів про права людини судді можуть звертатися до моральних принципів, щоб визначити їхній справжній зміст. [3]

Мораль і міжнародне право є важливими регуляторами суспільних відносин. У сучасних контекстах їхня взаємодія стає все більш важливою. Моральні принципи надають міжнародному праву моральну основу, а міжнародне право допомагає закріпити моральні норми в міжнародних відносинах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонович В.Б. Мораль і право: взаємодія та взаємовплив // Морально-правові проблеми сучасності: матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2019. – С. 22–25.

2. Гаврилюк В.В. Мораль і право: діалектика взаємозв'язку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2018. – Вип. 52. – С. 12–17.

3. Кривошеєва О.О. Мораль і право: теоретико-правові аспекти взаємодії // Юридичний вісник України. – 2017. – № 22. – С. 11–15.

СВОБОДА, САМОТНІСТЬ, НАДІЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

*Федоренко Вікторія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Науковий керівник:

*Дроботенко М. О., доктор філософських наук, доцент кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Творчість Лесі Українки безумовно є значущою як для історії української, так і світової, літератури. Лариса Петрівна Косач у своїй творчості завжди порушувала важливі питання: і про людство, і про кохання, і про звичайне життя українського народу. Письменниця у своїх творах та поезіях зосереджувала увагу на питаннях антропологічного характеру, зокрема окреслювала розуміння понять «свободи», «самотності» та «надії», акцентувала важливість духовного світу людини, наголошувала на розкритті внутрішньої свободи, надії та віри у краще майбутнє, на необхідності духовного вдосконалення та створення людської індивідуальності та неповторності.

Основним концептом, на основі якого Леся Українка проблематизує людину як духовну істоту є «свобода». До прикладу, розглянемо драму «Адвокат Мартіан». Леся Українка на основі цієї драми зосереджує увагу на філософських моментах, таких як буття й існування людини, як духовно вільної істоти. Також перед нами розкривається невільна особа, як роздєрта між обов'язком та власним почуттям душі. – Герой, коли ховався від переслідувань, активно допомагав громаді в юридичних питаннях. Основний герой твору має такі умови, за яких не може «публічно» висловлюватися щодо релігійних вподобань. Варто звернути увагу, що письменниця акцентує на тому, що раніше люди не мали такого поняття, як «свобода вибору релігії», власне це та перешкода, яка не дає особі можливості духовно розвиватися. Через внутрішню боротьбу з власними сумнівами і переконаннями головного героя письменниця концептуалізує поняття свободи як прагнення та вияв до самовизначення власної духовної сфери. Свобода тлумачиться у модусі позитивному, як спроможність створювати, той власний духовний простір, який не підвладний думкам інших людей. Для Лесі Українки свобода виступає не просто просторовим явищем, це стан душі, думок, тіла, завдяки якому вона може вільно існувати.

Життя Лариси Петрівни Косач охоплювало багато радісних і сумних векторів. У її творчості ми можемо спостерігати різні тематики – це й кохання та вірність, і любов до української мови та літератури, до власної Батьківщини, і про надію та міцність духу. Проте в багатьох творах вона порушувала дуже важливу тему, яка переслідувала її з дитинства – це «самотність». Розглянемо драматичний твір «На руїнах». У ньому ми можемо спостерігати зображення звичайного народу, який перебуває серед єрусалимських руїн, вони дуже збентежені ситуацією, обстановкою, тому, через це виникає багато міжособистісних конфліктів. І серед усього люду постає вона, Тірця, яка, навпаки, намагається допомогти, підбадьорювати, створювати максимально сприятливу атмосферу, щоб люди почували себе не як чужі, а як «у себе вдома», пропонує навіть побудувати нову хату. «Для праці! Для поради! Для життя! Щоб сонце не зійшло в твоїм лінивстві, Щоб час визволу не застав тебе У сні ганебнім, соромнім безділлі» [3]. Проте люди були вже в край виснажені, не мали жодних не фізичних, не моральних сил, і просто проганяють її, і продовжують те існування, яке були й до цього, тобто в створених конфліктах, сутичках і в повному непорозумінні. Можемо спостерігати, що людство перебуває в самотності, воно не знає, що робити, яким чином, і знаходиться у «свої сфері буття».

Схожу концепцію українських реалій можемо пригадати у відомого Кобзаря, письменника, прозаїка, мислителя, Тараса Григоровича Шевченка. Адже починати створення власної домівки, «Подивіться на рай тихий, На свою країну! Полюбіте щирим серцем Велику руїну! Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю, Не шукайте, не питаєте Того, що немає, І на небі, а не тільки, На чужому полі» [2], де буде «В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля» [2] впровадив Пророк у своєму творі «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє посланіє» [2]. Він окрім форми самотності людини, розкриває також – виснаженість та самотність власної Батьківщини, України. «Доборолась Україна, До самого краю. Гірше ляха свої діти, Її розпинають. Замість пива праведную, Кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть, Материні очі, Современними огнями. Повести за віком, За німцями, недоріку, Сліпую каліку» [2]. Шевченко зображує змучену Україну, яка залишилася абсолютно сама зі своїми болісними втратами. Можемо зробити висновок, що Леся Українка та Тарас Шевченко у своїх творчостях порушують спільні важливі питання, які актуальні й зараз.

Натхнення письменника завжди не обмежується виключно певною темою, з'являються нові, життєві, які активно впроваджуються у власну творчість, поезію, набирають масштабних обертів. Леся Українка не є виключенням. У своєму житті вона завжди вірила в краще, надіялася, зокрема це стосувалося й її хвороби, адже, щоб продовжувати жити далі, вірити, потрібно було головне – надія. У своїх поезіях Леся Українка активно порушує це питання. Розглянемо частину вірша «Contra spem spero». «Гетьте, думи, ви хмари осінні! То ж тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу! Геть, думи сумні!» [5]. Саме на написання цього вірша поштовхом стало дуже сильне загострення хвороби письменниці. Філософський аспект лірики Лесі Українки розкриває читачеві справжній стан авторки, яка роздумує про ті проблеми, які є в її бутті, вона всіляко підкреслює, що тільки надія і сподівання стають поштовхом до кращого. Письменниця відкриває новий світ, демонструє віру у добро, як «рятівну силу» на власному прикладі, що коли немає жодних сподівань на краще (постає перед нами її життєва ситуація з тяжкою хворобою), тільки віра, надія, сподівання у світле можуть стати рятівниками від фізичного та морального знищення людини, як істоти. Можемо зробити висновок, що справжнім джерелом, вірою у світле майбутнє, була саме – надія в її житті та творчості.

Леся Українка – це дуже неординарна особистість. Її творчість для кожного читача відкривається по-своєму. Тематичні твори письменниці, де порушується тематика «надії», «самотності» та «свободи», надихають усе більше для ознайомлення і з іншими українськими й світовими прозаїками, літературними митцями й письменниками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Загородня А.А. Філософська антропологія у творчості Лесі Українки. *International scientific innovations in human life*. 2022. № XIV. С. 376–381.
2. І мертвим, і живим, і ненарожденним... *Бібліотека української літератури*. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=708> (дата звернення: 27.11.2023).
3. Леся Українка. *Леся Українка. Енциклопедія життя і творчості*. URL: <https://www.l-ukrainka.name/uk/Dramas/NaRujax.html> (дата звернення: 28.11.2023).
4. Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології: монографія. 2-ге вид. Київ: КНТ, 2017. 370 с.
5. Contra spem spero!. *Бібліотека української літератури*. URL: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=478> (дата звернення: 27.11.2023).

ПОЛІТИЧНІ КОРДОНИ ЯК РЕАЛЬНІСТЬ І СПОДІВАННЯ

*Ченєгін Ігор, аспірант III року навчання кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*

Актуальність теми політичних кордонів є високою у сучасному світі, і вона стосується багатьох сфер життя. Існує декілька аспектів, які підтверджують актуальність цієї теми:

1. **Міграція і біженці:** державні кордони визначають, як країни взаємодіють з цими викликами та як регулюють потік людей.

2. **Глобалізація і економічна інтеграція:** розвиток глобальної економіки та актуальність питань міжнародної економічної інтеграції і вільного руху товарів та послуг через кордони[1,с.87-88].

3. **Безпека та тероризм:** питання контролю за кордонами є важливим аспектом забезпечення національної та міжнародної безпеки.

4. **Національна ідентичність і культурна різноманітність:** політичні кордони впливають на національну ідентичність та розмаїття культур.

5. **Політичні конфлікти і територіальні суперечки:** спірні території квазідержавні утворення і політичні конфлікти залишаються актуальними в багатьох регіонах світу.

Реальність політичних кордонів

Політичні кордони є реальністю, тому що вони визначають межі площі для певної країни або території. Вони також впливають на те, як люди переміщуються між країнами та територіями.

Наприклад, громадяни однієї країни можуть вільно перетинати кордони своєї країни, але вони повинні отримати дозвіл(візу) на в'їзд до іншої країни.

Кордони також можуть впливати на економічний розвиток. Наприклад, країни з відкритими кордонами можуть легше торгувати та інвестувати з іншими країнами. Це може призвести до зростання економіки та підвищення добробуту людей.

Сподівання політичних кордонів

Багато людей сподівалися, що розпад Берлінської стіни призведе до об'єднання Німеччини та створення єдиного простору. Ці сподівання були повністю виправдані.

Інші люди сподівалися, що створення Організації Об'єднаних Націй призведе до зменшення кількості воєн і конфліктів у світі. Ці сподівання не були повністю виправдані, але ООН залишається важливою міжнародною організацією, яка працює над вирішенням глобальних проблем.

Політичні кордони є складними і багатогранними об'єктами, які мають як реальні, так і символічні значення. Вони відіграють важливу роль у житті людей у всьому світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пробоїв О. (2010). Вплив глобалізаційних тенденцій на світові фінансові ринки та їх наслідки для економіки України. Вісник економічної науки України, с. 87–88.

Зміст

1.	<i>Дічек Н.</i> Відповідальність як чинник виживання в обставинах війни.....	3
2.	<i>Пилипенко С.</i> Злочини проти доквілля: загрози існуванню людства.....	7
3.	<i>Мартінова І.</i> Роль усної історії у національно-патріотичному вихованні.....	9
4.	<i>Іващенко О.</i> Кольори війни і кольори миру	12
5.	<i>Корж Г.</i> Історична пам'ять і меми української суспільної свідомості.....	13
6.	<i>Григорова Н.</i> Культурно-антропологічний статус перекладу у часи війни та миру.....	17
7.	<i>Дяченко К.</i> Віра, Надія, Любов і мир в душі як екзистенційні ресурсні стани сьогодення	18
8.	<i>Бакуменко О.</i> Людина-трансформер: амбівалентність технічних досягнень	21
9.	<i>Бережний Л.</i> Військово-патріотичне виховання: історичний досвід та сучасність	22
10.	<i>Васильєв О.</i> Життєтворчість у часи екзистенційних випробувань	25
11.	<i>Верещагін О.</i> Дизайн у просторі освітніх інституцій військовослужбовців.....	27
12.	<i>Водовозов І.</i> Іntenціональність інженерного мислення у часи загострення воєнних конфліктів	28
13.	<i>Гамерник Н.</i> Цифровізація як інтенсифікація освітніх практик в умовах війни	29
14.	<i>Доценко Є.</i> Гендерний профіль військовослужбовця.....	33
15.	<i>Дуфек Д.</i> Штучний інтелект та його функціональний потенціал в оптиці війни та миру	35
16.	<i>Зінов'єва К.</i> Індивідуальна сутність буття як абсолютна цінність у творчості Л. Українки	36
17.	<i>Константинов Ю.</i> Війна і культура: український досвід.....	39
18.	<i>Лугова М.</i> Етика відповідальності та благоговіння перед життям на прикладі культури цінності життя дитини	42
19.	<i>Мазуровська Є.</i> Екзистенційні мотиви у творчості Лесі Українки	45
20.	<i>Нестеренко А.</i> Колективний та індивідуальний досвід освітньої інтеграції: до проблеми взаємодії.....	48
21.	<i>Пономаренко О.</i> Виховний потенціал доброчесності в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки	49
22.	<i>Толстокорий Д.</i> Мораль і міжнародне право у сучасних контекстах	52
23.	<i>Федоренко В.</i> Свобода, самотність, надія у творчості Лесі Українки: філософсько-антропологічний аналіз	54
24.	<i>Чепегін І.</i> Політичні кордони, як реальність і сподівання	57

МАТЕРІАЛИ
XXIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ»

**«CONTRA SPERM SPERO:
УКРАЇНА І СВІТ У ЧАСИ ВИПРОБУВАНЬ»**

(10 листопада 2023 року)

*Відповідальність за думку, викладену в матеріалах,
несуть виключно автори*

Підп. до друку 12.12.2023. Формат 60x84_{1/16}. Умов. друк. арк. 3,5.
Тираж 100 прим. Ціна договірна.

Віддруковано в типографії ФОП Андреев К.В.
61166, Харків, вул. Богомольця, 9, кв. 50.

Свідоцтво про державну реєстрацію №24800170000045020 від 30.05.2003 р.
er.zakaz@gmail.com
тел. 063-993-62-73